

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SOLUÇÕES DIGITAIS EM SAÚDE

EXPEDIENTE

Governadora de Pernambuco
Raquel Teixeira Lyra Lucena

Secretária Estadual de Saúde
Zilda do Rego Cavalcanti

Secretária Executiva de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde
Chrystiane Kelli De Araújo Barbosa

Diretora da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco
Célia Borges

Gerente da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco
Luciana Camêlo

Coordenadora de Educação Permanente em Saúde
Emmanuelly Correia de Lemos

Coordenadora de Ensino à Distância
Thalia Ariadne Peña Aragão

Autor
Álvaro Farias Pinheiro

Introdução

Sejam bem-vindos à **Formação em Inteligência Artificial para a Gestão Estratégica de Soluções Digitais em Saúde**, promovido pela Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE).

Autor: Álvaro Farias Pinheiro atua como Diretor Geral de Inovação e Inteligência Artificial em Saúde (DGIAS) na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE). Doutor em Engenharia da Computação pela Universidade de Pernambuco (UPE-PPGEC), com pós-doutorado em Inteligência Artificial na UFPE, Mestre, MBA, Especialista e Bacharel em Computação. Membro da Câmara de Governo Digital de Pernambuco (CGD/PE) e Analista em Gestão de TIC (AGTIC) na Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (ATI). Segue o LinkTree: <https://linktr.ee/alvarofpinheiro>.

Este curso tem como objetivo qualificar a atuação dos Analistas em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC) quanto aos fundamentos, aplicações e implicações estratégicas da Inteligência Artificial (IA), visando à modernização da gestão pública da saúde, ao fortalecimento da eficiência operacional e à promoção da governança digital alinhada às diretrizes de transformação digital do Governo do Estado de Pernambuco.

Neste curso, você será introduzido aos conceitos fundamentais de hiperautomação, explorando como a integração de *Artificial Intelligence* (AI) – Inteligência Artificial, *Machine Learning* (ML) – Aprendizado de Máquina, *Deep Learning* (DL) – Aprendizado Profundo e *Large Language Model* (LLM) – Grande Modelo de Linguagem, está revolucionando a área da saúde pública. Serão abordadas as principais classes de problemas solucionáveis com essas tecnologias, como agrupamento, associação, classificação, regressão, otimização e recomendação.

Além disso, o conteúdo apresenta uma visão abrangente sobre diferentes tipos de algoritmos utilizados para resolver esses desafios: algoritmos estatísticos, árvores de decisão, métodos evolucionários, técnicas baseadas em enxames e redes neurais artificiais. A proposta é capacitar você a identificar e aplicar essas abordagens para aprimorar processos, automatizar tarefas complexas e tomar decisões mais precisas no contexto da saúde pública digital.

O material é composto de quatro módulos: Fundamentos da Hiperautomação, IA e LLMs; Algoritmos e Tipos de Aprendizado; Engenharia de *Prompt*; e, Ferramentas *Hardcode*, *Lowcode* e *Nocode*.

O Módulo 1: Servirá para compreender de forma abrangente os conceitos fundamentais de hiperautomação, pois é essencial reconhecer como a integração entre automação robótica de processos (RPA) e Inteligência Artificial (IA) transforma a dinâmica do setor público. A hiperautomação vai além da simples automação de tarefas repetitivas, abrangendo o uso simultâneo de múltiplas tecnologias que permitem automatizar processos complexos de ponta a ponta, promovendo maior eficiência, agilidade e inovação nos serviços governamentais.

Neste contexto, a IA desempenha papel estratégico, possibilitando abordar diferentes tipos de problemas, desde a análise preditiva para antecipação de demandas sociais, até o processamento

inteligente de grandes volumes de dados, reconhecimento de padrões e tomada de decisão baseada em evidências. Os desafios que podem ser solucionados por IA incluem o aprimoramento do atendimento ao cidadão, otimização de processos internos, detecção de fraudes, automação de triagem e avaliação de solicitações, além do suporte à transparência e responsabilização nas políticas públicas.

Assim, entender os princípios da hiperautomação e as aplicações práticas da IA é fundamental para construir uma administração pública mais inovadora, eficiente e orientada para resultados.

O Módulo 2: Para compreender a transformação digital na administração pública, é fundamental reconhecer os principais tipos de algoritmos utilizados em IA e suas diferentes formas de aprendizado. Os algoritmos de IA podem ser classificados conforme o tipo de problema que buscam resolver e, especialmente, pelo modo como aprendem: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço e aprendizado semisupervisionado.

No aprendizado supervisionado, algoritmos são treinados com exemplos rotulados, permitindo que desenvolvam a capacidade de prever resultados a partir de novos dados. Já o aprendizado não supervisionado emprega dados sem rótulos, possibilitando a descoberta de padrões e agrupamentos sem intervenção direta. O aprendizado semisupervisionado combina características dos métodos supervisionados e não supervisionados, utilizando tanto dados rotulados quanto não rotulados durante o treinamento dos algoritmos. O aprendizado por reforço, por sua vez, envolve algoritmos que aprendem a partir de interações com o ambiente, recebendo recompensas ou penalidades conforme suas ações.

Reconhecer essas diferentes abordagens é essencial para identificar estratégias adequadas de automação e inovação nos serviços públicos, promovendo a eficiência, a transparência e a capacidade de resposta às demandas da sociedade por meio da utilização inteligente de IA.

O Módulo 3: No contexto da transformação digital na administração pública, destaca-se a importância de aplicar a Engenharia de Prompt com os mais avançados modelos de IA, conhecidos como *Large Language Models* (LLMs), como GPT e Gemini. A utilização estratégica dessas ferramentas permite potencializar soluções inovadoras para desafios enfrentados pelo setor público, tornando os processos mais inteligentes, flexíveis e acessíveis. Ao estruturar prompts de maneira eficiente, é possível direcionar essas IAs para gerar análises, automatizar tarefas complexas e apoiar a tomada de decisão baseada em grandes volumes de dados. Essa integração entre Engenharia de Prompt e LLMs representa um passo fundamental para que a administração pública alcance maior eficiência, promova a inovação e dê respostas mais rápidas e precisas às demandas da sociedade.

O Módulo 4: Com o avanço da hiperautomação e da Inteligência Artificial, aplicar algoritmos de IA utilizando as mais diversas ferramentas desde plataformas *Hardcode*, *Lowcode* até *Nocode* tornou-se fundamental para solucionar uma ampla gama de desafios no setor público. Segue uma breve explicação das categorias de ferramentas com o detalhamento sendo dado no módulo 4. Ferramentas *hardcode* são caracterizadas pelo desenvolvimento tradicional, onde a programação é feita de forma manual e detalhada por desenvolvedores, exigindo conhecimento aprofundado em linguagens de código. Já as ferramentas *lowcode* permitem a criação de soluções com pouca escrita de código, utilizando interfaces gráficas e componentes pré-configurados para acelerar o desen-

volvimento e facilitar ajustes. Por fim, ferramentas nocode possibilitam que usuários sem experiência em programação criem aplicações inteiras apenas por meio de interfaces visuais, eliminando completamente a necessidade de codificação.

Essas soluções tecnológicas permitem abordar problemas que vão desde a análise preditiva de demandas sociais, passando pelo processamento inteligente de grandes volumes de dados, até a automação de tarefas administrativas e operacionais. Ao integrar diferentes métodos de aprendizado de máquina com ferramentas inovadoras, a administração pública potencializa a eficiência, a transparência e a capacidade de resposta, adaptando-se rapidamente às necessidades da sociedade e promovendo a inovação nos serviços governamentais.

Ao compreender essa jornada de inovação e as inúmeras possibilidades proporcionadas pela hiperautomação e pela Inteligência Artificial, é possível visualizar uma transformação profunda nos serviços públicos, especialmente na saúde. Tais avanços demandam uma abordagem estratégica, capaz de alinhar tecnologia, processos e pessoas de maneira ética, transparente e orientada a resultados. Nesse contexto, o primeiro módulo do material oferece as bases conceituais e práticas essenciais para explorar o potencial com a visão estratégica, preparando o terreno para a aplicação efetiva dessas tecnologias na melhoria do atendimento ao cidadão e na modernização da gestão pública.

Módulo 1: Fundamentos da Hiperautomação, IA e LLMs

A incorporação da hiperautomação à saúde pública representa um salto transformacional na busca por sistemas mais eficientes, integrados e capazes de responder, com agilidade, às demandas crescentes da sociedade. Ao unir tecnologias como automação robótica de processos, Inteligência Artificial e análise avançada de dados, a saúde pública ganha novas ferramentas para enfrentar desafios complexos, como o gerenciamento de grandes volumes de informações clínicas, a otimização de fluxos assistenciais e a ampliação da precisão nas tomadas de decisão.

Sob uma perspectiva estratégica, o uso da hiperautomação redefine paradigmas, permitindo que recursos sejam direcionados de forma inteligente, que o atendimento ao cidadão se torne mais personalizado e acessível e que barreiras administrativas sejam minimizadas. O potencial de automatizar desde operações rotineiras até análises preditivas de surtos epidemiológicos cria oportunidades inéditas para monitoramento, prevenção e resposta rápida a emergências de saúde.

Este módulo apresenta uma visão abrangente sobre como a hiperautomação, aplicada de forma ética e transparente, pode impulsionar a inovação e fortalecer a governança no setor público de saúde, tornando-o mais resiliente, eficiente e orientado para resultados concretos e duradouros.

Hyperautomation

Hiperautomação é um conceito emergente no campo da transformação digital que representa a automação extensiva de processos de negócios por meio da integração de múltiplas tecnologias avançadas, como automação *Artificial Intelligence* (AI) – Inteligência Artificial (IA), *Robotic Process Automation* (RPA) – Robótica de Processos e *Business Process Management* (BPM) – Gestão de Processos de Negócios. O termo foi popularizado pelo Gartner, que o descreve como a “expansão da automação em organizações, combinando ferramentas e tecnologias para aumentar significativamente a eficiência, agilidade e inovação” (Gartner, 2020: *Top Strategic Technology Trends*).

A hiperautomação não se limita à automação de tarefas repetitivas e operacionais, mas busca automatizar processos complexos de ponta a ponta, promovendo ganhos substanciais de produtividade, redução de custos, melhoria da experiência do usuário e maior capacidade de adaptação frente às demandas do ambiente dinâmico.

As principais características são: Integração de Múltiplas Tecnologias: Utilização simultânea de IA, RPA, BPM e outras ferramentas digitais para automatizar tarefas e processos inteiros; Automação Extensiva: Vai além da automação tradicional, abrangendo desde tarefas simples até processos analíticos, decisórios e criativos; Adaptabilidade e Inteligência: Capacita sistemas para aprender continuamente, adaptar sua atuação e responder a cenários imprevisíveis; e, Transparência e Governança: Favorece monitoramento, rastreabilidade e responsabilização nos fluxos automatizados, atendendo aos princípios de governança pública e corporativa.

A hiperautomação é vista como um dos pilares da transformação digital na administração pública, permitindo aos governos inovarem na prestação de serviços, aumentar a transparência e melhorar

o atendimento ao cidadão. Ao integrar tecnologias como IA e RPA, o setor público consegue automatizar desde atividades administrativas rotineiras até processos de análise preditiva e tomada de decisão baseada em dados (PINHEIRO, Á. F.; SANTOS, W. B.; LIMA NETO, F. B. de., 2023).

Em resumo, hiperautomação é a abordagem estratégica que une tecnologias de automação e Inteligência Artificial para criar processos inteligentes, flexíveis e escaláveis, promovendo uma verdadeira revolução na forma como organizações públicas e privadas operam.

Segundo Pinheiro, Á. F. (2023), Transformação Digital (TD) consiste em soluções tecnológicas para resolver problemas. No setor público, a TD busca aplicar tecnologia para tornar as políticas públicas mais eficientes, eficazes e efetivas na solução dos desafios sociais. Tendo como objetivo gerar valor público ao usar tecnologia para melhorar serviços governamentais, tornando-os menos burocráticos e mais transparentes, além de aproximar governos dos cidadãos.

A Estratégia de Governo Digital (EGD) utiliza a Transformação Digital para orientar a administração e promover competitividade e produtividade em todos os setores econômicos, impulsionando processos produtivos e sociais por meio de um planejamento plurianual (PINHEIRO, Á. F.; SANTOS, W. B., 2021).

Um exemplo de Transformação Digital (TD) no Setor Público é o país da Estônia, frequentemente citada devido à priorização da TD em praticamente todos os serviços públicos nos últimos anos. Para isso, foram realizados investimentos em segurança da informação e na capacitação dos servidores. Como resultado, o cidadão estoniano precisa comparecer presencialmente ao Estado apenas em três situações: casamento, divórcio e transferência de bens, sendo os demais serviços disponibilizados digitalmente (PINHEIRO, Á. F., 2022).

Para facilitar o entendimento da Transformação Digital, serão apresentados os principais recursos tecnológicos disponíveis. Existem duas tecnologias essenciais para a Transformação Digital: *Business Intelligence* (BI), que realiza análise descritiva dos dados, explicando problemas passados; e, *Business Analytics* (BA), que faz análise preditiva para identificar problemas antes que ocorram. BI e BA utilizam modelos estatísticos e de Inteligência Artificial para analisar dados. Isso ajuda tanto a entender problemas passados quanto a prever possíveis desafios futuros.

Além do BI e BA, o *Business Process Management* (BPM) possibilita o desenho dos fluxos de processos de negócio utilizando uma notação universal e recursos nocode (ou seja, sem a necessidade de codificação), com o objetivo de mapear e otimizar processos. Isso é viabilizado por meio da colaboração entre especialistas em tecnologia e negócios. E, a integração dessas tecnologias ao RPA permite automatizar parcial ou totalmente processos, proporcionando maior rapidez e precisão.

De acordo com Klaus Schwab (2018), a Quarta Revolução Industrial representa a fusão dos mundos físico e virtual por meio de novas tecnologias, como Inteligência Artificial e realidade aumentada, resultando na criação do metaverso. Segundo Schwab, a nova Revolução Industrial pode gerar valor público se houver responsabilidade coletiva na criação de um futuro no qual inovação e tecnologia estejam a serviço das pessoas, promovendo avanços na consciência moral da sociedade.

A Quarta Revolução Industrial, também chamada de Indústria 4.0, não possui definição única devido à sua abrangência. Em geral, refere-se à integração de tecnologias digitais, como Internet das Coisas e Computação em Nuvem, para automatizar processos e otimizar a troca de dados visando eficiência nos sistemas produtivos.

Uma revolução caracteriza-se por seu impacto significativo, distinguindo-se da evolução devido à sua natureza abrupta e não gradual. Trata-se de um processo que frequentemente desloca indivíduos de situações estáveis, resultando em transformações profundas na sociedade, economia e cultura.

Os impactos das revoluções industriais marcaram profundamente a sociedade: 1ª Revolução Industrial: Introduziu a mecanização por água e vapor, substituindo o transporte a cavalo e encurtando distâncias; 2ª Revolução Industrial: A eletrificação permitiu produção em massa, tornando bens e serviços mais acessíveis e substituindo o trabalho artesanal pela manufatura; 3ª Revolução Industrial: Com automação e eletrônica digital, iniciou-se a era da informação, eliminando cálculos e controles manuais; e a, 4ª Revolução Industrial: Tecnologias como Aprendizado de Máquina são usadas para otimizar processos de agrupamento, associação, classificação, predição, otimização e recomendação na atualidade.

As mudanças trazidas pela revolução são inevitáveis, como em todas as anteriores. Quem for flexível sentirá menos impacto e se adaptará mais facilmente; quem resistir enfrentará mais dificuldades, mas também precisará se adequar.

Adaptar-se às mudanças envolve compreender novas tecnologias aplicadas ao Governo e à Indústria 4.0, destacando a importância da computação em nuvem associada a processos físicos. Essa integração permite gerenciar processos com sistemas distintos que se ajustam em tempo real, inspirando a denominação Era do Conhecimento na convenção de Davos em 2016.

Para o desenvolvimento do Governo 4.0, determinadas tecnologias foram essenciais para viabilizar a Era do Conhecimento: A presença de um grande volume de dados disponíveis em nuvem; A variedade de tipos de dados, incluindo dados estruturados, não estruturados e semiestruturados; e, A velocidade no acesso a esses dados, proporcionada pela tecnologia de Big Data.

A análise adequada de todos esses dados disponíveis, especialmente os não estruturados como textos, imagens, áudios e vídeos, cuja produção é cada vez maior depende do uso de Inteligência Artificial.

Com algoritmos de Machine Learning aplicados a esses dados, é possível identificar tendências a partir das informações rapidamente disseminadas pelas *Big Techs*, que armazenam e disponibilizam dados em grandes data centers por meio da *Cloud Computing* (Computação em Nuvem).

Em função do potencial da *Cloud Computing*, observa-se uma tendência crescente da sociedade em adotar a lógica de conectar dispositivos à Internet e interligá-los entre si por meio de uma vasta rede composta por coisas e pessoas. Essa rede possibilita a coleta e o compartilhamento de dados sobre o usuário e o ambiente com o qual interage, conceito este conhecido como *Internet of Things* (IoT).

O uso dessas tecnologias inovadoras permite que o Governo 4.0 compartilhe conhecimento de forma eficiente e o aplique em criações virtuais, que podem ser transformadas em objetos tridimensionais por meio da impressão 3D. Esse processo torna a fabricação mais rápida, barata e flexível quanto ao tipo, material e tamanho dos produtos.

O aumento da utilização de sensores inteligentes, dispositivos projetados para captar estímulos externos do ambiente, possibilita o processamento eficiente dos dados coletados. Por meio da aplicação de algoritmos de *Machine Learning* e *Deep Learning*, essas informações são convertidas em dados relevantes acerca do objeto monitorado.

Nesse contexto de transformação digital acelerada pela hiperautomação, torna-se fundamental compreender as bases conceituais e tecnológicas que sustentam essas mudanças. A evolução de sistemas inteligentes, impulsionada pela Automação Robótica (RPA), Inteligência Artificial (IA), pelo Aprendizado de Máquina (ML), pelo Deep Learning (DL) e pelos Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs), está no centro dessa revolução, promovendo soluções inovadoras para desafios cada vez mais complexos.

A seguir, será detalhada cada uma dessas abordagens, suas principais características e aplicações, estabelecendo o alicerce necessário para aprofundar o entendimento dos algoritmos e práticas que impulsionam a nova era do conhecimento.

Robotic Process Automation (RPA)

RPA (*Robotic Process Automation*) refere-se à automação de processos de negócio por meio de robôs de software, também chamados de trabalhadores digitais ou *bots*, conhecida como “Robótica de Software”. O RPA não deve ser confundido com o “Software de Robô”, utilizado para controlar robôs mecatrônicos, como os braços robóticos presentes na indústria automobilística (AIMDEK TECHNOLOGIES, 2022).

Figura 1 Tipos de Robôs - Fonte: Pinheiro (2024)

Os RPA realizam tarefas repetitivas e volumosas nos processos de negócio, permitindo que os humanos foquem em atividades mais cognitivas. Assim, *bots* automatizam tarefas repetitivas e propensas a erro, gerenciando etapas dos processos de negócios que seguem regras e resultam em serviços ou produtos.

Existem dois tipos principais de robôs utilizados na automação de processos: o assistido (ou atendido) e o não assistido (ou não atendido). Assistido: Esse tipo requer intervenção humana para funcionar. Um usuário precisa clicar em um botão ou selecionar uma opção no menu para que o

robô execute as atividades programadas; e, Não Assistido: O tipo não assistido é iniciado automaticamente por outro robô, chamado de orquestrador ou controlador ou gatilho, que define a data e hora de início conforme determinado pelo administrador dos robôs.

Robôs funcionam pelo princípio *First In First Out* (FIFO), o primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair. Eles são estruturados como filas que executam scripts com tarefas programadas de negócio. Um script é um processo de negócio automatizado inserido sequencialmente na fila, formando o robô. Os processos são executados e finalizados em ordem, pois a execução na fila é sempre sequencial.

Para executar processos em paralelo, são necessárias múltiplas filas e robôs que atuem simultaneamente. O número de filas define quantos processos podem ocorrer simultaneamente, mas a quantidade de processos por fila depende apenas das atividades de cada processo, pois dentro da fila a execução é sequencial.

Se a fila for assistida, cada processo só começa quando um usuário o aciona. Após concluir um processo, o próximo não iniciará automaticamente; será sempre necessário que alguém o execute. Se a fila for não assistida, o robô orquestrador executa os processos em sequência sem intervenção humana, ao concluir um processo, inicia automaticamente o próximo.

Quais ferramentas podem ser utilizadas? Atualmente, robôs podem ser programados por meio de linguagens de programação como Python (linguagem de programação de código aberto, orientada a objetos, interpretada, de alto nível e legível), ou utilizando plataformas *lowcode* (baixa programação) e *nocode* (sem programação).

As ferramentas *lowcode* ou *nocode* usam o conceito de disponibilizar uma *toolbox* (paleta de componentes) em que o desenvolvedor irá usar o conceito de arrastar e soltar no painel gráfico (cânvas) para criação da lógica de funcionamento da automação. Após inserir os componentes necessários, basta conectá-los e definir suas propriedades para que a lógica fique pronta, automatizando o processo sem precisar programar.

O trabalhador digital ou robô de software ou *bot* é, de forma simples, é um *script* (um código de programação) que define o passo a passo de uma lógica que estava sendo executada por um trabalhador humano e que passa a ser atribuída para uma máquina, integrando sistemas ao atuar como uma camada intermediária que imita o uso humano de softwares, realizando processamentos e aproveitando recursos de TI já existentes.

A automação robótica conecta *Application Programming Interface* (API), isto é, tecnologia de interoperabilidade (conexão entre sistemas), serviços de IA e aplicativos, configurando regras nos próprios sistemas e permitindo que robôs transcrevam ou processem dados no back-end (é a parte do sistema responsável pelo armazenamento de dados) de forma a garantir o histórico da utilização do sistema.

Assim, se existe um processo repetitivo é possível automatizá-lo desenvolvendo um script que o replique, deixando o trabalhador humano focado nas atividades cognitivas do processo. Assim,

seguem uma série de benefícios obtidos com o uso do RPA em uma organização como por exemplo: diminuição de custos; velocidade de execução; precisão das tarefas executadas; escalabilidade dos processos; e aplicação de segurança.

O custo de operação de um trabalhador digital é reduzido devido à sua capacidade de funcionar continuamente, sem interrupções, durante todos os dias da semana, sem a necessidade de encargos trabalhistas. Em relação à velocidade de execução, a automação permite que as tarefas sejam realizadas de acordo com a performance fornecida pela infraestrutura, sem variações causadas por fadiga. A precisão ocorre porque o trabalhador digital executa tarefas conforme programado. Já a escalabilidade permite aumentar o volume de trabalho sem elevar custos ou perder precisão.

Figura 2 Evolução do Uso de RPAs - Fonte: HBR (2025)

O uso de robôs também adiciona camadas de segurança, tornando as atividades mais confiáveis. Devido a esses benefícios, o uso de RPA nas organizações tem aumentado, como mostra um estudo da *Harvard Business Review* (HBS) de 2015 apresentado no gráfico ao lado.

Ao se utilizar RPA, pode surgir a impressão de que ocorrerá desemprego em virtude da substituição de trabalhadores humanos por digitais. No entanto, um estudo publicado em 2015 pela *Harvard Business Review* indica que os trabalhadores humanos não estão sendo substituídos, mas sim apoiados pelos robôs na execução de tarefas repetitivas. Adicionalmente, há estudos que apontam para um aumento no uso dessa tecnologia como consequência.

O artigo de Lacity e Willcocks, "*What knowledge Workers Stand to Gain from Automation*", revela que, ao contrário das expectativas de desemprego devido à automação, as empresas realocaram funcionários para funções cognitivas, deixando tarefas repetitivas para os sistemas automatizados. Essas tarefas repetitivas e massivas, além de serem cansativas normalmente geram falhas, devido às características antes relatadas. Assim, atribuir essas atividades para as máquinas, deixando o trabalho de análise para os trabalhadores, gerou mais eficiência e eficácia.

Entretanto, um robô não se limita a executar tarefas repetitivas por meio de scripts; ele pode também incorporar algoritmos avançados para auxiliar na tomada de decisão utilizando técnicas de Aprendizado de Máquina (*Machine Learning*). Ao abordar a aplicação de *Machine Learning* (ML), é importante considerar o uso integrado de RPA, visto que dados são essenciais para viabilizar o aprendizado de máquina e, quanto maior o volume de dados obtido, mais eficiente será o processo de extração de características. Dessa forma, a utilização de robôs para realizar essas extrações representa uma vantagem significativa para o processo. Essa evolução marca a transição do RPA tradicional para o RPA Cognitivo, que integra capacidades de IA para processar dados de forma mais inteligente (AIMDEK TECHNOLOGIES, 2018).

Há várias formas de usar robôs para automatizar processos, e essas automações têm o objetivo de apoiar trabalhadores humanos, não os substituir, e, esses robôs (RPA) evoluíram. Os RPA passaram de aplicações desktop que exigiam dados estruturados e intervenção humana para sistemas em

nuvem capazes de processar dados variados e operar de forma autônoma com Inteligência Artificial. Há quatro versões de RPA no mercado; a mais recente incorpora Inteligência Artificial e *Natural Language Process* (NLP) – Processamento de Linguagem Natural (PLN) para processar dados não estruturados, escrita e fala, possibilitando a hiperautomação. Essa tendência da hiperautomação, que combina RPA e IA, foi apontada como uma das principais forças tecnológicas que moldam o futuro das organizações (BAMBERGER, 2021; MADDOX, 2019) e já demonstra aplicações práticas em setores como o contábil (GÜL *et al*, 2021).

A versão 1.0 dos RPA visava aumentar a produtividade humana por meio de aplicações desktop instaladas na máquina do usuário, exigindo execução assistida e promovendo automações parciais apenas com dados estruturados.

Na versão 2.0, os RPA passaram a permitir que trabalhadores digitais fossem escalados por meio do uso de um robô orquestrador responsável pelo controle da execução dos demais robôs não assistidos, mantendo, entretanto, a limitação de processamento apenas de dados estruturados.

Na versão 3.0, os RPA passaram a oferecer *workflows* virtuais com escalabilidade e flexibilidade, executando automações diretamente na nuvem, porém permanecendo restritos ao processamento de dados estruturados.

Os RPA na versão 4.0 realizam hiperautomação usando PLN para identificar dados não estruturados, como textos e voz, além de manipular imagens, textos e vídeos. Podem ser geridos diretamente na nuvem, de forma assistida ou não assistida.

Hiperautomação utiliza modelos de aprendizado de máquina, redes neurais e RPA para executar tarefas repetitivas em grande escala. Na hiperautomação, a mineração de dados (*Data Mining*) mediante aplicação de técnicas especializadas para extração de informações constitui a base do aprendizado de máquina (*Machine Learning*). Esse processo de aprendizado ocorre por meio da generalização dos dados e representa uma das primeiras etapas a ser automatizada na implementação dos processos.

Essa evolução possibilitou a transição da automação para a hiperautomação, com a integração de Inteligência Artificial, convertendo o RPA em um modelo de “RPA Cognitivo”. A hiperautomação refere-se à utilização integrada de tecnologias de Inteligência Artificial, Computacional e RPA, com o objetivo de tornar a automação dos processos mais eficiente e eficaz. Essa abordagem é fundamental para a transformação digital no setor público (PINHEIRO; GUIMARAES, 2023), especialmente no uso da engenharia de domínio para apoiar a tomada de decisão em governos (PINHEIRO; LIMA NETO, 2023).

Essa integração entre RPA e Inteligência Artificial evidencia como as fronteiras da automação tradicional foram ampliadas para além da execução de tarefas repetitivas, adentrando o universo da análise inteligente e adaptativa de dados. Dessa forma, compreender os fundamentos de Artificial Intelligence (AI), bem como seus subcampos como Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) e Large Language Models (LLM), torna-se essencial para acompanhar e potencializar o desenvolvimento das soluções de hiperautomação.

Artificial Intelligence (AI)

A ascensão da hiperautomação e do RPA Cognitivo demonstrou como a Inteligência Artificial se tornou parte fundamental das soluções tecnológicas modernas, superando limites da automação convencional ao incorporar capacidades analíticas e adaptativas. Com a crescente integração de modelos de *Machine Learning*, *Deep Learning* e *Large Language Model*, é indispensável compreender os princípios que orientam a evolução da IA no contexto computacional. A seguir, exploram-se os fundamentos da Inteligência Artificial, seus métodos de raciocínio e as bases que sustentam a transição dos sistemas tradicionais para arquiteturas inteligentes, capazes de interpretar, aprender e agir sobre dados complexos em ambientes dinâmicos.

A Inteligência Artificial (IA) é definida como a capacidade de softwares executarem tarefas que costumam demandar inteligência humana. Existem quatro categorias principais: pensamento vs. comportamento e humano vs. racional. Definições que consideram pensamento e comportamento humano analisam até que ponto a IA reproduz características humanas, enquanto abordagens que enfatizam a racionalidade avaliam a eficiência e eficácia dos sistemas. As quatro metodologias para o estudo da IA centrada no humano, empírica, racionalista e engenharia são utilizadas por diferentes grupos atuantes na área.

De acordo com Russell e Norvig, a Inteligência Artificial pode ser definida como o estudo de agentes que recebem percepções do ambiente e realizam ações para atingir objetivos, a IA busca construir sistemas capazes de agir de maneira racional diante de situações complexas, utilizando informações disponíveis para maximizar suas chances de sucesso. Essa abordagem considera tanto a tomada de decisão baseada em conhecimento quanto a capacidade de aprender e adaptar-se a novos contextos.

A IA pode ser dividida em algoritmos simbólicos e não simbólicos ou subsimbólicos. Algoritmos Simbólicos: Utilizam símbolos e regras lógicas explícitas, sendo transparentes e eficientes para interpretação e raciocínio lógico. Algoritmos Subsimbólicos: Representam informações por conexões ponderadas e aprendem padrões automaticamente, ideais para tarefas como reconhecimento de imagens e áudio, embora sejam menos interpretáveis.

Figura 3 Algoritmos Simbólicos e Não Simbólicos - Fonte: Pinheiro (2024)

Ao longo das últimas décadas, a Inteligência Artificial (IA) passou por diferentes fases de desenvolvimento, cada uma responsável por avanços significativos na interação entre humanos e tecnologia. Desde sua origem nos anos 1940, período anterior ao advento da internet, até o cenário contemporâneo, a IA evoluiu de maneiras anteriormente consideradas impossíveis. Na primeira onda (1950), a ausência de internet era marcante. Na segunda onda (1980), as conexões disponíveis eram restritas. Já na terceira onda (2010), o acesso à rede permanecia concentrado em centros de pesquisa. Por fim, a quarta onda (2018) foi caracterizada pela ampliação do acesso aos algoritmos de IA, possibilitada pela OpenAI, por meio de interfaces baseadas em diálogos acessíveis ao público (RUSSELL e NORVIG, 2022).

Figura 4 Hypes da IA - Fonte: Sefik Ilkin Serengil (2018)

O advento do ChatGPT marcou o início da quarta onda da Inteligência Artificial, proporcionando um maior contato do público com a IA e gerando a percepção, em diversos setores, de que essa tecnologia representaria uma mudança substancial e acelerada no futuro da humanidade.

A possibilidade de interagir com IA pelo navegador transformou o cenário. Antes restrita a empresas e especialistas em plataformas como Amazon ou Netflix, a IA passou a ser acessível ao público geral com a chegada do ChatGPT. A Inteligência Artificial utiliza programação e matemática para gerar conhecimento por meio de métodos não simbólicos.

Figura 5 Analogia de uma rede neural artificial e biológica - Fonte: Pinheiro (2024)

IA funciona em máquinas, processa dados fornecidos por humanos e gera resultados por meio de algoritmos criados e controlados por pessoas.

As IAs não têm inteligência real; suas respostas são fruto de cálculos probabilísticos e não de compreensão emocional e sua tecnologia transformadora produz efeitos sociais e econômicos. Elas criaram oportunidades e resolveram desafios empresariais previamente considerados difíceis, com impactos para empresas e sociedade. Redes generativas representam um exemplo dessas tecnologias. Abaixo segue uma pequena linha do tempo de marcos da sua evolução.

Figura 6 Arquitetura de uma Rede Neural Artificial - Fonte: Pinheiro (2024)

Warren McCulloch (neurocientista) e Walter Pitts (matemático), trabalharam juntos na elaboração de modelos computacionais baseados em algoritmos matemáticos conhecidos como lógica de limiar. Em 1943, eles publicaram um artigo sobre redes neurais artificiais, introduzindo o conceito do neurônio artificial, chamado neurônio de McCulloch-Pitts. Este modelo foi utilizado no desenvolvimento da Inteligência Artificial por apresentar uma relação entre o funcionamento do neurônio e a lógica proposicional, o que facilitou sua integração com a computação digital.

A expressão Inteligência Artificial foi criada pelo cientista da computação John McCarthy durante uma conferência em Dartmouth, em 1956. Para evitar conflitos entre outros termos como "Teoria dos Autômatos" e "Cibernética", ele escolheu esse termo para ser neutro entre os termos existentes na época.

O Perceptron, criado por Frank Rosenblatt em 1957, foi fundamental para redes neurais artificiais ao introduzir o aprendizado supervisionado, base do *Deep Learning*. Inspirado nos neurônios biológicos, ele soma entradas e dispara sinais quando um limite é atingido, dando mais peso às conexões fortes.

Em 1959, Artur Samuel publicou um artigo pioneiro sobre aprendizado de máquina em damas, sendo o primeiro a usar um jogo para testar Inteligência Artificial. Seu método, baseado em árvores de decisão, permitia ao algoritmo avaliar possíveis jogadas e aprender autonomamente.

Em 1960, Bernard Widrow e Marjian Hoff, da Universidade de Stanford, criaram o algoritmo ADALINE, uma rede neural que aprende por repetição e se baseia nos conceitos dos neurônios McCulloch-Pitts.

Em 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton e Ronald Williams publicaram o artigo seminal sobre o algoritmo de retropropagação (*Backpropagation*), revolucionando o campo das redes neurais

artificiais e da Inteligência Artificial. Esse método permitiu o treinamento eficiente de redes neurais multicamadas, tornando possível ajustar os pesos de milhares de conexões por meio do cálculo do gradiente, o que aumentou significativamente a capacidade de aprendizado das máquinas.

Em 2010, Geoffrey Hinton e Ruslan Salakhutdinov realizaram avanços significativos no campo do *Deep Learning* ao propor técnicas inovadoras para o treinamento de redes neurais profundas. Eles demonstraram que era possível superar limitações de redes profundas utilizando métodos de pré-treinamento não supervisionado, o que permitiu a extração de representações mais eficientes dos dados e impulsionou o desenvolvimento de aplicações modernas de Inteligência Artificial, como reconhecimento de voz e imagem.

O algoritmo *Transformer* desempenha um papel relevante na Inteligência Artificial generativa e contribuiu para o avanço do ChatGPT. Em 2017, os pesquisadores Ashish Vaswani e Jakob Uszkoreit buscavam aprimorar o Google Translate, enquanto Illia Polusukhin trabalhava no conceito de self-attention, que alterou a velocidade e o funcionamento dos algoritmos de processamento de linguagem natural.

Anteriormente, o Google Translate e outros sistemas de Processamento de Linguagem Natural realizavam a tradução palavra por palavra, seguindo uma ordem sequencial. Com a introdução do conceito de *self-attention*, que permite a análise não-linear dos elementos da frase, ocorreu um avanço relevante. Esse algoritmo processa toda a sentença simultaneamente, avaliando suas partes em conjunto ao invés de tratar cada palavra isoladamente, o que possibilita captar o contexto integral e realizar traduções paralelas.

Posteriormente, pesquisadores publicaram o artigo "*Attention is All You Need*", considerado uma referência para sistemas generativos. O estudo evidencia a distinção entre máquinas e seres humanos: enquanto a criatividade algorítmica está presente no desenvolvimento dos sistemas, a inteligência essencial reside na capacidade imaginativa dos programadores envolvidos.

A matemática usada na IA envolve equações complexas além da nossa capacidade. Com alto poder computacional, podemos processar enormes volumes de dados para treinar algoritmos. O aprendizado de máquina busca valores de x que resultem em y , formando grandes equações com triplês de variáveis.

Pesos (matemática usada para simular a sinapse biológica, sendo assim chamada de sinapse artificial), usada para realizar a ponderação na álgebra linear aplicada para se obter o combinador linear, entrada para as funções de ativação, e que, permitem aos separadores ajustarem entradas para obter saídas positivas ou negativas. Eles são modificados conforme o erro até atingir zero ou o limite de épocas, dessa forma a combinação de neurônios resolve problemas mais complexos.

Figura 7 Arquitetura de uma Rede Neural Artificial - Fonte: Pinheiro (2024)

As redes neurais artificiais evoluíram do perceptron (arquitetura básica das redes neurais artificiais) para estruturas mais complexas, tornando-se capazes de resolver problemas não-lineares. Seu poder reside na adaptação dos pesos sinápticos por meio de algoritmos como o gradiente descendente, minimizando erros nas respostas. O uso de múltiplas camadas (*deep learning*) e funções de ativação não lineares permite reconhecer padrões avançados em voz, imagem e dados temporais. Com métodos de otimização e acesso a grandes volumes de dados, as redes neurais se destacam em áreas como medicina e indústria.

Figura 8 Função Degrau - Fonte: Pinheiro (2024)

Os sinais de entrada (x_1 a x_m) são introduzidos na rede; cada sinal é multiplicado por um peso (w_k) para indicar sua influência; A soma ponderada dos sinais produz o nível de atividade (u_k); A função de ativação $f(u_k)$ limita a saída, adicionando não-linearidade ao modelo; as bias (b_k) modificam a influência dos sinais de entrada.

$$y_k = f(u_k) = f\left(\sum_{j=0}^m w_{kj} x_j\right) \quad \text{ou} \quad y_k = f(u_k) = f\left(\sum_{j=1}^m w_{kj} x_j + b_k\right)$$

Figura 9 Função - Fonte: Pinheiro (2024)

As funções de ativação desempenham um papel crucial nas redes neurais, pois são elas que introduzem a não-linearidade necessária para que o modelo possa aprender e representar funções complexas. Sem as funções de ativação, as redes neurais seriam simplesmente uma combinação linear dos sinais de entrada, limitando sua capacidade de resolver problemas complexos. As funções de ativação mais comuns incluem a sigmoide, a tangente hiperbólica (\tanh) e a ReLU (*Rectified Linear Unit*). A sigmoide e a tangente hiperbólica são funções suaves que limitam a saída em um intervalo finito, enquanto a ReLU permite ativação no intervalo $[0, \infty)$, introduzindo descontinuidade, o que acelera o treinamento das redes neurais profundas.

Figura 10 Funções de Ativação - Fonte: Pinheiro (2024)

O gradiente de E (Erro), também chamado de índice de desempenho ou função custo, representa a direção de maior crescimento de E. Redes neurais artificiais ajustam os pesos com base no gradiente descendente da função de erro. Ao aplicar a derivada dessa função, é possível localizar o ponto de menor erro; ao inverter o gradiente, determina-se a direção para modificar os pesos e reduzir o erro.

$$E = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (d_i - y_i)^2$$

Figura 11 Erro - Fonte: Pinheiro (2024)

Assim, as redes neurais utilizam a derivada da função para encontrar o valor mínimo. A evolução das redes neurais representa um avanço fundamental no campo da Inteligência Artificial. Inicialmente baseadas em algoritmos elementares, as redes neurais passaram a incorporar arquiteturas sofisticadas capazes de realizar processos de aprendizado e adaptação com elevada precisão. Entre os principais progressos está o surgimento do aprendizado profundo (*deep learning*), que se vale de múltiplas camadas para identificar padrões complexos em grandes volumes de dados.

O gradiente descendente permite às redes neurais ajustarem os pesos para reduzir erros de previsão, tornando o aprendizado mais eficiente por meio do uso da derivada da função de erro.

Figura 12 Mínimo da Função - Fonte: Pinheiro (2024)

Dessa evolução, (1940 – 1980) IA Fraca, (1980 – 2010) IA Forte, (2010 – 2017) IA de Aprendizado Profundo, (2018 – Aos Dias Atuais), temos a IA generativa, que funciona como um mecanismo probabilístico de preenchimento automático, desenvolvido a partir de grandes volumes de dados. Por meio desse processo matemático, esses sistemas são capazes de replicar funções cognitivas

humanas baseadas em algoritmos, incluindo aprendizagem e resolução de problemas. Tornando o desempenho das IAs cada vez melhor, como pode ser observado a Figura 13.

Com essa evolução, surgiram os modelos de IA Generativa, que utilizam Inteligência Artificial para gerar conteúdo original (dados sintéticos) em resposta a comandos.

Figura 14 Evolução das Redes Neurais - Fonte: Pinheiro (2024)

A IA Generativa é um tipo de Inteligência Artificial que cria textos, imagens, vídeos, áudios ou códigos a partir de comandos do usuário com *Large Language Model* (LLM) – Grande Modelo de Linguagem, e com Multiagentes (Agentes Autônomos Inteligentes) que colaboram em um ambiente comum, pode contribuir com melhor solução de problemas, fazendo que cada agente possa agir conforme suas próprias regras e objetivos, afetando o sistema como um todo, sendo a evolução das LLMs para as *Large Action Model* (LAM).

Com a evolução da IA, vários estudos mostram que a IA impactará 40% das profissões globais, afetando várias funções. Assim, é essencial criar políticas para aproveitar a IA e atender às demandas do mercado de trabalho.

1. Country Groups (Percent)

2. Selected Countries (Percent)

Figura 15 Quotas de emprego por exposição da IA - Fonte: FMI (2024)

A integração da IA aumenta a produtividade e os salários dos trabalhadores, enquanto a falta de adaptação resulta em estagnação. A IA já impacta diversas profissões globalmente. É fundamental que os países promovam a requalificação profissional para garantir uma transição justa, proteger empregos e reduzir desigualdades sociais. Visto que, o uso das IAs está em todos os segmentos da vida cotidiana, como se pode observar na Figura 16.

Figura 16 Implementar IA alinhada aos objetivos Fonte: Kai-Fu Lee (2019)

A Inteligência Artificial é uma área inovadora da ciência voltada para criar sistemas que realizam tarefas normalmente feitas por humanos, como entender linguagem e simular raciocínio, transformando diversos setores.

Dentre os principais subcampos da IA, destacam-se os modelos de linguagem generativa, desenvolvidos para interpretar, produzir e interagir com a linguagem humana de forma avançada. Esses sistemas são classificados em distintas famílias conforme suas arquiteturas e organizações responsáveis pelo desenvolvimento.

Dentro da Inteligência Artificial (IA), destacam-se subcampos como aprendizado de máquina, responsável por criar algoritmos que permitem às máquinas aprenderem com experiência, usando

aprendizado não supervisionado, supervisionado, semisupervisionado e por reforço. Outros subcampos da IA, são:

- A visão computacional busca capacitar máquinas a interpretar o mundo visual, sendo aplicada em áreas como direção autônoma, vigilância e diagnóstico médico.
- A robótica desenvolve máquinas inteligentes capazes de executar tarefas físicas em setores diversos, desde a indústria, missões espaciais, como em cirurgias robóticas.
- A IA explicável visa criar transparência nos processos de decisão das máquinas, essencial para áreas como saúde, finanças e justiça.
- No campo da interação humano-computador, a IA foca em interfaces intuitivas, como assistentes virtuais e sistemas de reconhecimento de fala.

Esses subcampos, entre outros, impulsionam o avanço da IA e influenciam diversos setores da sociedade. Mas, para as IAs aprenderem elas possuem métodos de aprendizado, os quais são explicados abaixo.

O Método Dedutivo é amplamente empregado na IA (advindo da Computação Clássica ou Tradicional). Esse procedimento fundamenta-se na aplicação de regras e lógicas previamente estabelecidas para resolver problemas de natureza específica. A partir de premissas gerais, chega-se a conclusões particulares por meio de uma abordagem lógica e estruturada. Desse modo, a Inteligência Artificial e a Computação Tradicional (única forma de resolver problemas na computação clássica), já que para fazê-lo é necessário requisitos, utilizam o método dedutivo ao tratar dados concretos, assegurando resultados previsíveis e consistentes, também chamado de computação determinística.

O Método Indutivo e o Abdução são específicos dos algoritmos de Inteligência Artificial (não sendo possíveis de serem aplicados na Computação Clássica), visto que as regras são extraídas dos dados, pois estão relacionados à otimização, pois diversos problemas são representados pela minimização de funções de perda em exemplos de treinamento. As funções de perda avaliam a diferença entre as previsões do modelo e os valores reais. A otimização concentra-se na redução da perda no conjunto de treinamento, enquanto o aprendizado de máquina visa minimizar a perda em novas amostras.

$$f(x) = y$$

Mecanismo de inferência	x	f	y
Dedução	x	x	?
Indução	x	?	x
Abdução	?	x	x

Figura 17 Métodos de Aprendizado
Fonte: Christopher M. Bishop (2006)

Então, temos três métodos que podem ser utilizados para resolver problemas, os quais são: dedutivo, indutivo e abdução.

Na Inteligência Artificial, se a regra (f) é conhecida em $y = f(x)$, usamos dedução: aplicamos regras gerais sobre dados específicos para obter resultados. Isso ocorre quando

uma regra válida gera conclusões a partir dos dados.

Na Inteligência Artificial, o método indutivo é utilizado quando a relação entre dados (x) e saídas (y) não é conhecida. Com exemplos de entradas e saídas, infere-se uma regra para mapear os dados aos resultados. Na Inteligência Artificial, o método abdução analisa dados (x) para encontrar a regra (f) que melhor explica e prevê os resultados (y).

A Inteligência Artificial pode ser desenvolvida por meio de diversas abordagens, como Estatística, Árvore, Evolucionária, Enxames e Neural. Essas abordagens de Inteligência Artificial permitem a resolução de problemas complexos. São diferentes mecanismos de inferência utilizados para ensinar máquinas a tomar decisões, mostrando a aplicação da IA na análise de dados e geração de soluções.

Figura 18 Abordagem Estatística - Fonte: Pinheiro (2025)

Abordagem estatístico: Analisa dados e identifica padrões baseando-se em probabilidades, com foco na objetividade. Exemplos incluem Regressão Linear para previsões numéricas, Regressão Logística para classificações binárias, Naive Bayes para categorização probabilística e Modelos de Mistura Gaussiana para identificar subgrupos. Técnicas como LDA e PCA auxiliam na redução de dimensionalidade e separação de classes, destacando a flexibilidade dessas abordagens em Inteligência Artificial.

Figura 19 Abordagem Árvore - Fonte: Pinheiro (2025)

Abordagem em árvores: Utiliza estruturas ramificadas para segmentar dados de forma hierárquica, dividindo-os em grupos homogêneos por meio de regras simples em cada nó. Entre os principais algoritmos estão a *Decision Tree*, que faz perguntas sequenciais sobre os dados; o *Random Forest*, que combina várias árvores para aumentar a precisão e evitar sobreajuste; e o *Gradient Boosting*, que constrói árvores sucessivas para corrigir erros anteriores, tornando o modelo mais robusto.

Figura 20 Abordagem Evolutiva - Fonte: Pinheiro (2025)

Abordagem Evolucionária: Utilizam seleção natural, recombinação e mutação para resolver problemas de otimização. Destacam-se os Algoritmos Genéticos, que simulam processos evolutivos, a Programação Genética, que evolui programas ou funções, e as Estratégias Evolutivas, voltadas para otimização de parâmetros contínuos, especialmente em engenharia.

Figura 21 Abordagem Enxames - Fonte: Pinheiro (2025)

Abordagem de enxames: Engloba algoritmos inspirados em comportamentos coletivos de animais, como PSO e ACO. O PSO simula bandos para resolver problemas de otimização contínua por meio da interação entre partículas. Já o ACO imita formigas e utiliza “feromônio digital” para encontrar rotas eficientes, aplicando-se a roteamento e otimização combinatória.

Figura 22 Abordagem Neural - Fonte: Pinheiro (2025)

Abordagem neural: Utiliza algoritmos inspirados no cérebro, compostos por neurônios artificiais para aprendizado e decisão. Destacam-se as Redes Neurais Artificiais (RNAs), organizadas em camadas para tarefas como classificação e reconhecimento de padrões. Entre os tipos, a *Multilayer Perceptron* (MLP) é usada em aprendizado supervisionado, a *Convolutional Neural Network* (CNN)

é eficiente para imagens e vídeos, e a *Recurrent Neural Network* (RNN) lida com dados sequenciais em áreas como previsão temporal e tradução automática.

Machine Learning (ML)

Segundo Russell e Norvig, aprendizado de máquina é um campo da Inteligência Artificial que desenvolve algoritmos capazes de aprender com dados e melhorar em tarefas ao longo do tempo, sem programação explícita. Esses sistemas extraem conhecimento de experiências, reconhecem padrões e ajustam seu comportamento para obter melhores resultados.

Conforme os autores, o objetivo do Aprendizado de Máquina é capacitar máquinas para executar tarefas complexas em cenários incertos, adaptando-se, generalizando por exemplos e tomando decisões a partir dos dados disponíveis, automatizando tarefas complexas, identificando padrões em grandes volumes de dados, adaptando sistemas a novos contextos, personalizando processos para diferentes usuários e permitindo que agentes inteligentes evoluam com a experiência.

O aprendizado de máquina permite que sistemas inteligentes evoluam e lidem com situações reais sem depender apenas de instruções explícitas, e, apresenta tipos distintos, os quais são: não supervisionado, supervisionado, semisupervisionado e por reforço, cada um com métodos, vantagens, desafios e aplicações específicos detalhados a seguir.

O aprendizado não supervisionado identifica padrões ou grupos em dados sem rótulos, usando técnicas como clusterização (agrupamento), associação de itens e redução de dimensionalidade, tudo sem intervenção humana.

O aprendizado de máquina supervisionado treina algoritmos com dados rotulados, permitindo que modelos generalizem resultados para novos casos. A escolha do modelo depende do problema e das características dos dados. Técnicas como classificação categorizam informações, enquanto predição estima comportamentos futuros com base em registros históricos.

O aprendizado semisupervisionado integra dados rotulados e não rotulados com o objetivo de aprimorar a performance dos modelos, posicionando-se entre as abordagens supervisionadas e não supervisionadas. Trata-se de uma solução eficaz quando o processo de rotulação é dispendioso. A combinação desses dois tipos de dados permite que os modelos semisupervisionado apresentem resultados superiores em relação às técnicas que utilizam apenas um tipo de dado. Entre os algoritmos frequentemente empregados destacam-se Autoencoders, propagação de rótulos e *co-training*, os quais potencializam a utilização dos dados disponíveis.

O Aprendizado por Reforço é uma abordagem de Inteligência Artificial na qual sistemas automatizados aprendem a tomar decisões com base em tentativa e erro, visando otimizar recompensas estabelecidas por uma política. O modelo passa de ações iniciais aleatórias para estratégias mais sofisticadas conforme recebe feedback, sendo aplicado em áreas como robótica, jogos, sistemas autônomos e controle de processos.

A Inteligência Artificial (IA) traz soluções inovadoras a vários setores, aprendendo e se adaptando ao ambiente. Técnicas formais têm mostrado eficiência em robótica, controle de processos e sistemas autônomos, apontando grande potencial futuro.

Dessa forma, tanto o aprendizado de máquina quanto o aprendizado profundo representam marcos fundamentais no avanço da Inteligência Artificial, oferecendo estratégias distintas e complementares para que máquinas possam aprender, adaptar-se e resolver problemas complexos nos mais diversos domínios. Enquanto o *Machine Learning* destaca-se por abranger uma vasta gama de técnicas e abordagens, o *Deep Learning* potencializa a aprendizagem hierárquica e automatizada, revolucionando aplicações em áreas como visão computacional, processamento de linguagem e criatividade artificial, PINHEIRO, Á. F.; SANTOS, W. B. (2020) e PINHEIRO, Á. F.; LIMA NETO, F. B. de. (2022).

Deep Learning (DL)

O *Deep Learning*, conforme discutido por Russell e Norvig em *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, constitui uma das vertentes mais marcantes da Inteligência Artificial contemporânea. Trata-se de um ramo do aprendizado de máquina baseado em redes neurais artificiais com múltiplas camadas, capazes de aprender representações hierárquicas a partir de grandes volumes de dados. A principal contribuição dessa abordagem está em permitir que sistemas construam, camada após camada, abstrações que vão desde características elementares até conceitos de alto nível.

No contexto mais amplo da Inteligência Artificial, o aprendizado profundo aparece como um desdobramento das redes neurais tradicionais (aprendizado de máquina). Enquanto as primeiras arquiteturas, com poucas camadas, apresentavam severas restrições em sua capacidade de generalização, as redes profundas superaram essa barreira ao explorar representações distribuídas e não lineares. Assim, máquinas passaram a organizar informações de maneira mais próxima ao funcionamento do cérebro humano, aprendendo desde padrões básicos até estruturas altamente complexas.

O funcionamento do *Deep Learning* se apoia em três pilares. Primeiro, a estrutura das redes é composta por uma camada de entrada, diversas camadas ocultas e uma camada de saída. Nessas camadas intermediárias operam funções de ativação não lineares, como ReLU, sigmóide e tangente hiperbólica, responsáveis por viabilizar a captura de relações complexas. Em segundo lugar, o processo de aprendizado ocorre por meio do algoritmo de retropropagação, que ajusta iterativamente os pesos da rede utilizando o gradiente descendente para minimizar erros. Por fim, a profundidade da arquitetura garante que cada camada extraia representações mais abstratas a partir das saídas das camadas anteriores.

O ressurgimento do *Deep Learning* nas últimas décadas não decorreu apenas de avanços teóricos, mas da conjunção de fatores tecnológicos. A abundância de dados disponíveis, possibilitada pela era do *Big Data*, forneceu a matéria-prima essencial para o treinamento das redes. O incremento no poder computacional, em especial com o uso de GPUs e TPUs, tornou viável o processamento intensivo necessário. Além disso, o aprimoramento de técnicas algorítmicas incluindo estratégias de inicialização de pesos, novas funções de ativação e métodos de regularização como o *dropout* (técnica usada para evitar *overfitting* de redes neurais, onde, durante o treinamento, certas unidades “neurônios artificiais” de uma camada são desativadas aleatoriamente a cada iteração, o que força a rede a aprender representações mais robustas e a não depender excessivamente de certos neurônios), garantindo maior eficiência e estabilidade no aprendizado.

As diferentes arquiteturas de redes profundas ampliaram significativamente o alcance do campo. Redes Neurais Convolucionais (CNNs) consolidaram-se como referência para análise de imagens e vídeos. Redes Neurais Recorrentes e suas variantes, como LSTMs e GRUs, mostraram-se eficazes para lidar com dados sequenciais, incluindo fala e texto. Autoencoders e Redes Neurais Generativas abriram novas perspectivas para compressão de representações e síntese de dados. Mais recentemente, os *Transformers* redefiniram o processamento de linguagem natural, tornando-se a base de modelos de última geração em tradução automática e geração de texto.

No plano das aplicações, o *Deep Learning* tornou-se o motor da chamada “Inteligência Artificial moderna”. Ele está presente em sistemas de reconhecimento de fala, assistentes virtuais, tradutores automáticos, plataformas de recomendação e algoritmos criativos que geram imagens, músicas e narrativas textuais. Sua utilização atravessa setores tão distintos quanto saúde, finanças, educação, entretenimento e logística, evidenciando seu caráter transversal e transformador.

Apesar dos êxitos, os desafios permanecem significativos. Redes neurais profundas são frequentemente criticadas por sua opacidade, funcionando como verdadeiras “caixas-pretas” de difícil interpretação. Sua dependência de grandes volumes de dados e recursos computacionais cria barreiras para organizações com infraestrutura limitada. Além disso, a capacidade de generalização fora do domínio de treinamento ainda é limitada, o que coloca em questão sua robustez. A isso somam-se preocupações éticas relacionadas a vieses algorítmicos, reprodução de desigualdades estruturais e riscos associados à tomada de decisões automatizadas.

Assim, para Russell e Norvig, o *Deep Learning* deve ser compreendido como mais do que uma técnica avançada de aprendizado. Ele simboliza um marco histórico no desenvolvimento da Inteligência Artificial, pois consolidou a ideia de aprendizado hierárquico em múltiplas camadas e abriu caminho para inovações sem precedentes. Ao mesmo tempo, trouxe novos dilemas científicos, sociais e éticos que exigem atenção constante da comunidade acadêmica e profissional.

Em suma, o *Deep Learning* consolidou-se como um divisor de águas na trajetória da Inteligência Artificial, abrindo possibilidades inéditas para o processamento de informações em múltiplos níveis de abstração. Ao potencializar a autonomia dos sistemas na análise de dados complexos e no reconhecimento de padrões, transformou setores inteiros e promoveu avanços que repercutem desde o cotidiano até a fronteira da pesquisa científica. No entanto, as limitações quanto à interpretabilidade, demanda de recursos e questões éticas reforçam a necessidade de reflexão crítica e aprimoramento contínuo. O legado do *Deep Learning* reside não apenas em sua eficácia técnica, mas também nos desafios que lançou à comunidade acadêmica, industrial e à sociedade como um todo.

Neste cenário de inovação acelerada, um dos campos que mais se destaca na Inteligência Artificial contemporânea é o das *Large Language Models* (LLMs). Estas arquiteturas surgiram da evolução do processamento de linguagem natural, unindo avanços em redes neurais profundas a novas estratégias para compreensão, geração e interação textual. As LLMs representam um salto qualitativo ao permitir que máquinas dialoguem, interpretem e produzam linguagem humana com fluência e contexto, estendendo ainda mais as fronteiras da IA moderna. A seguir, exploraremos os princípios fundamentais das LLMs, seus marcos históricos e os desafios éticos e sociais associados a essa tecnologia transformadora.

Large Language Model (LLM)

Russell e Norvig (2022) definem a Inteligência Artificial como o estudo de agentes capazes de perceber e agir racionalmente em ambientes complexos. A linguagem natural, nesse contexto, sempre foi um dos maiores desafios, pois representa o canal mais sofisticado de comunicação humana. Os primeiros esforços computacionais voltados para o processamento de linguagem natural baseavam-se em regras explícitas e em modelos estatísticos como os n-gramas, que estimavam a probabilidade condicional de palavras em sequências curtas. Ainda que úteis, esses sistemas eram incapazes de lidar com dependências linguísticas de longo alcance, o que limitava sua aplicação prática.

O avanço para modelos conexionistas, com Redes Neurais Recorrentes (RNNs) e suas variantes LSTM e GRU, representou um salto expressivo na capacidade de capturar dependências temporais. Contudo, essas arquiteturas ainda enfrentavam o problema do gradiente e dificuldades com sequências extensas. O marco decisivo ocorreu em 2017, quando Vaswani *et al.* apresentaram o Transformer, baseado em mecanismos de autoatenção. Essa inovação eliminou a necessidade de processar sequências de forma estritamente sequencial, permitindo maior paralelismo computacional e melhor representação contextual.

Esse avanço deu origem a modelos como o GPT-2 (2019), que demonstrou pela primeira vez a viabilidade de gerar textos longos e coerentes, e o GPT-3 (2020), com 175 bilhões de parâmetros, que consolidou o conceito de comportamentos emergentes em larga escala (Brown *et al.*, 2020). O GPT-4 (2023) ampliou essas conquistas, incorporando capacidades multimodais (vários tipos de entradas, como texto, imagem e voz) e aumentando a precisão e a versatilidade das respostas, aproximando ainda mais a máquina da fluência humana.

As LLMs se apoiam em princípios descritos por Russell e Norvig (2022), especialmente no que diz respeito à generalização e à adaptação. O pré-treinamento em grandes corpora textuais, seguido por ajustes finos (*fine-tuning*), permitiu que esses modelos desenvolvessem representações amplas da linguagem e as aplicassem em múltiplas tarefas sem necessidade de reprogramação explícita. Do ponto de vista algorítmico, isso reflete a integração de técnicas de otimização como gradiente descendente estocástico com infraestruturas computacionais de grande porte, demonstrando a inseparabilidade entre fundamentos matemáticos e poder computacional.

Apesar de seus avanços, as LLMs levantam desafios críticos. Entre eles, destacam-se os vieses herdados dos dados de treinamento, a falta de transparência nos processos de inferência e o consumo energético elevado. Russell e Norvig (2022) enfatizam que a Inteligência Artificial deve ser concebida não apenas como racionalidade instrumental, mas como racionalidade prática, que leve em consideração valores humanos, responsabilidade ética e impactos sociais.

As *Large Language Models* representam a síntese de décadas de pesquisa em Inteligência Artificial, unindo estatística, aprendizado profundo e capacidade computacional. Ao mesmo tempo, reforçam o princípio de Russell e Norvig de que sistemas inteligentes devem atuar não apenas de maneira eficaz, mas de forma racional e alinhada aos objetivos humanos. Os marcos históricos, do GPT-2 ao GPT-5, evidenciam um avanço inegável em direção a agentes linguísticos generalistas, embora os dilemas éticos e sociais ainda representem um campo em aberto.

Em síntese, compreender o percurso histórico, os fundamentos teóricos e os desafios contemporâneos do *Deep Learning* e das *Large Language Models* é fundamental para qualquer pessoa que deseje atuar de forma crítica e inovadora no campo da Inteligência Artificial. A evolução das técnicas, aliada à reflexão ética e social, constitui a base para o desenvolvimento de sistemas cada vez mais alinhados aos interesses humanos e ao bem-estar coletivo.

Com esse panorama, encerramos o Módulo 1 e avançamos para o Módulo 2: Classes de Problemas e Tipos de Aprendizado. No próximo módulo, exploraremos como diferentes algoritmos são aplicados para resolver problemas variados, abordando desde métodos estatísticos até as vertentes evolutivas e conexionistas, além dos principais paradigmas de aprendizado supervisionado, não supervisionado e por reforço.

Módulo 2: Algoritmos e Tipos de Aprendizado

No campo da Inteligência Artificial, Russell e Norvig descrevem o aprendizado de máquina como um conjunto de métodos capazes de permitir que um agente aprenda a partir de dados ou experiências acumuladas, ajustando-se a contextos diversos de previsão, descoberta de padrões e tomada de decisão. Esses métodos podem ser diferenciados segundo o grau de supervisão disponível nos dados e a forma como a informação é explorada, o que dá origem a diferentes classes de problemas. Cada uma dessas classes possui fundamentos próprios e aplicações distintas, mas todas compartilham o mesmo objetivo de melhorar o desempenho do agente ao longo do tempo.

O aprendizado não supervisionado é caracterizado pela ausência de rótulos ou categorias prévias nos dados. O agente recebe apenas entradas e precisa encontrar estruturas subjacentes que expliquem os padrões presentes. Nesse âmbito, um primeiro tipo de problema é a redução de dimensionalidade, que busca comprimir a representação de grandes volumes de variáveis mantendo sua essência informativa, como ocorre na análise de componentes principais. Em seguida, aparecem os problemas de agrupamento, nos quais o agente organiza instâncias em grupos de acordo com similaridades observadas, mesmo sem qualquer conhecimento anterior sobre as classes, como ilustrado no algoritmo k-means. Ainda dentro desse escopo, a descoberta de associações constitui um desafio em que o objetivo é identificar padrões recorrentes e relações frequentes entre variáveis, aplicados de modo especial a contextos como a análise de cestas de compras e sistemas de recomendação baseados em correlações.

O aprendizado supervisionado, em contraste, oferece ao agente um conjunto de exemplos rotulados que permitem aprender uma função de mapeamento entre entradas e saídas. A partir desses exemplos, o sistema pode generalizar para novos casos, antecipando resultados para dados inéditos. Entre os problemas mais comuns está a classificação, que envolve a atribuição de exemplos a categorias discretas, como distinguir e-mails legítimos de mensagens de spam. A regressão aparece como um problema complementar, dedicado à predição de valores contínuos, a exemplo da estimativa de preços de imóveis ou da previsão de demanda em séries temporais. Mais amplamente, a predição sintetiza a capacidade de generalização que permeia os dois casos, reforçando a noção de que a essência do aprendizado supervisionado reside na construção de funções capazes de extrapolar o conhecimento extraído das instâncias rotuladas.

O aprendizado semisupervisionado situa-se em um ponto intermediário entre o não supervisionado e o supervisionado, refletindo um cenário mais próximo das condições reais de coleta de dados. Nele, o agente dispõe de uma pequena porção de dados rotulados e de uma massa maior de dados não rotulados. O desafio consiste em propagar o conhecimento parcial para os dados não rotulados, reduzindo assim a necessidade de rotulação manual, que costuma ser custosa. Métodos como a propagação de rótulos em grafos exemplificam esse processo, no qual a estrutura de similaridade entre os dados guia a inferência das categorias. Para Russell e Norvig, esse paradigma representa uma resposta prática ao desequilíbrio entre a abundância de dados e a escassez de rótulos confiáveis.

O aprendizado por reforço, por sua vez, ocupa uma posição singular, pois está baseado na interação do agente com um ambiente dinâmico. Nesse modelo, o agente executa ações e recebe recompensas ou penalidades que orientam a avaliação de seu desempenho. O objetivo central é aprender uma política que maximize o retorno acumulado ao longo do tempo, equilibrando exploração de novas alternativas e aproveitamento do conhecimento adquirido. Trata-se de um quadro que conecta aprendizado com problemas de busca, em que o agente percorre espaços de estados; de otimização, quando se busca maximizar funções de recompensa; e de recomendação, em que o sistema decide a melhor sequência de ações em contextos de incerteza. Exemplos ilustrativos vão desde jogos clássicos, como xadrez, até aplicações em robótica e controle adaptativo, nos quais a capacidade de aprender a partir da experiência é crucial para o sucesso.

Ao articular essas quatro classes de problemas não supervisionado, supervisionado, semisupervisionado e por reforço Russell e Norvig oferecem uma visão abrangente da aprendizagem de máquina como disciplina central da Inteligência Artificial. Essa classificação não apenas organiza as diferentes técnicas disponíveis, mas também fornece um quadro conceitual robusto para compreender como agentes inteligentes podem lidar com dados, experiência e interação, produzindo soluções que vão da identificação de padrões latentes até a tomada de decisão ótima em ambientes complexos.

Classes de Problemas de Aprendizado de Máquina na Saúde

O aprendizado de máquina constitui uma das áreas centrais da Inteligência Artificial e, segundo Russell e Norvig (2010), pode ser organizado em diferentes classes de problemas de acordo com o nível de supervisão dos dados e com os objetivos do aprendizado. Cada classe se aplica a contextos específicos, e a área da saúde oferece exemplos particularmente ilustrativos, dada a riqueza e a complexidade de seus dados, além do impacto direto sobre a vida humana.

Figura 23 Tipos de Aprendizado de Máquina - Fonte: Pinheiro (2025)

Aprendizado Não Supervisionado

No aprendizado não supervisionado, os algoritmos não recebem rótulos prévios e precisam identificar estruturas ocultas nos dados. Um exemplo central é a redução de dimensionalidade em dados genômicos, nos quais milhares de genes são avaliados por paciente. Métodos como a análise

de componentes principais (PCA) permitem comprimir essa informação, destacando padrões associados a mutações ligadas a cânceres específicos (Alizadeh *et al.*, 2000).

O agrupamento também é amplamente utilizado em saúde, como na identificação de perfis de pacientes em unidades de terapia intensiva (UTI). Algoritmos de *clustering*, como k-means ou DBSCAN, podem agrupar pacientes com perfis clínicos semelhantes, auxiliando no ajuste de protocolos de tratamento (Zheng *et al.*, 2017).

Já a associação se destaca em análises de saúde populacional. Regras do tipo “pacientes com hipertensão e obesidade possuem maior probabilidade de desenvolver diabetes tipo 2” podem ser extraídas de grandes bancos de dados hospitalares, apoiando estratégias de prevenção (Agrawal; Srikant, 1994).

Aprendizado Supervisionado

O aprendizado supervisionado utiliza dados rotulados, nos quais entradas estão associadas a saídas conhecidas. Na classificação, modelos de Redes Neurais Convolucionais analisam imagens médicas para distinguir entre tumores benignos e malignos, como no caso do câncer de mama (Litjens *et al.*, 2017).

A regressão é aplicada, por exemplo, na previsão de valores contínuos como o tempo de permanência hospitalar. Modelos lineares e não lineares podem prever quantos dias um paciente deve permanecer em uma UTI, otimizando a gestão de leitos (Rajkomar; Dean; Kohane, 2019).

Na predição, a saúde pública se beneficia de modelos capazes de antecipar surtos de doenças. Um caso relevante é a previsão de epidemias de dengue, baseada na combinação de dados climáticos, registros epidemiológicos e informações ambientais (Luz *et al.*, 2008).

Aprendizado Semisupervisionado

No aprendizado Semisupervisionado, apenas parte dos dados possui rótulos, o que reflete a realidade da saúde, onde a anotação manual por especialistas é cara e demorada. Em imagens médicas, como tomografias, poucos exames contam com diagnósticos validados, mas milhares estão armazenados sem rotulação. Algoritmos semisupervisionado utilizam uma amostra anotada para guiar a categorização do restante (Cheplygina *et al.*, 2019).

Outro exemplo é a análise de prontuários eletrônicos, que frequentemente contêm relatórios clínicos em texto livre. Técnicas de propagação de rótulos em grafos podem inferir diagnósticos prováveis, permitindo padronizar informações e apoiar sistemas de decisão clínica.

Aprendizado por Reforço

O aprendizado por reforço baseia-se na interação do agente com o ambiente, recebendo recompensas ou penalidades. Na busca, modelos são utilizados em simulações para encontrar protocolos de tratamento mais eficazes. Por exemplo, algoritmos testam combinações de drogas em pacientes virtuais até identificar políticas terapêuticas que maximizem a recuperação (Yu *et al.*, 2019).

No campo da otimização, hospitais utilizam aprendizado por reforço para gerir recursos críticos, como a alocação de leitos e respiradores, equilibrando demanda e disponibilidade (Komorowski *et al.*, 2018).

Já os sistemas de recomendação têm sido aplicados em terapias personalizadas. A radioterapia adaptativa é um exemplo: o modelo ajusta doses ao longo do tratamento de câncer com base nas respostas fisiológicas do paciente, buscando maximizar eficácia e minimizar efeitos colaterais (Tseng *et al.*, 2017).

As classes de aprendizado de máquina descritas por Russell e Norvig encontram aplicações diretas e profundas na saúde. Enquanto o aprendizado não supervisionado revela estruturas ocultas, o supervisionado fortalece diagnósticos e previsões; o semisupervisionado equilibra custos de anotação e escala; e o aprendizado por reforço expande a personalização de tratamentos e a otimização de recursos. O impacto dessas abordagens converge para um futuro de medicina mais precisa, preventiva e personalizada, sustentada pela Inteligência Artificial.

Dessa forma, os diferentes paradigmas de aprendizado de máquina apresentam uma complementaridade essencial no cenário da saúde. Cada abordagem, seja não supervisionada, supervisionada, semisupervisionada ou por reforço, constitui um alicerce metodológico capaz de responder a desafios específicos, potencializando diagnósticos, prognósticos, gestão hospitalar e personalização terapêutica. O avanço dessas técnicas, aliado ao crescimento exponencial de dados biomédicos, aponta para uma transformação contínua e progressiva do cuidado em saúde, ancorada na precisão, eficiência e adaptabilidade proporcionadas pela IA.

Para que esses avanços se concretizem, é fundamental compreender as diferentes abordagens de desenvolvimento da Inteligência Artificial, cada uma oferecendo ferramentas, modelos e estratégias para resolver problemas complexos. Dentre as principais abordagens, destacam-se: a estatística, que fundamenta algoritmos probabilísticos; as árvores de decisão, que favorecem interpretações estruturadas; os métodos evolucionários e de enxame, inspirados em fenômenos naturais de adaptação coletiva; e as redes neurais, que simulam o funcionamento do cérebro humano. A seguir, serão exploradas as características centrais, aplicações e exemplos de cada uma dessas abordagens, evidenciando como estruturam o raciocínio computacional para a resolução de problemas em saúde.

Algoritmos da Abordagem Estatística

Segundo Russell e Norvig no clássico "Artificial Intelligence: A Modern Approach" (3ª ed., 2010), a chamada abordagem estatística dentro da Inteligência Artificial emergiu como uma resposta à necessidade de lidar com incertezas, variabilidade nos dados e problemas de aprendizado em larga escala. Essa perspectiva busca modelar relações probabilísticas entre variáveis, empregando estatística e probabilidade como núcleo do raciocínio e da tomada de decisão.

Os autores defendem que a estatística se tornou o núcleo dominante da IA moderna, em especial após os anos 1990, porque fornece rigor matemático e capacidade de generalização em ambientes incertos (Russell & Norvig, 2010, cap. 18). Essa abordagem abrange desde algoritmos simples (Naive Bayes) até complexos modelos gráficos probabilísticos, constituindo a ponte entre IA simbólica e aprendizado de máquina baseado em dados.

Russell e Norvig enfatizam que os algoritmos estatísticos derivam de princípios de inferência probabilística. Os exemplos mais clássicos incluem:

- Naive Bayes Classifier: Baseado no Teorema de Bayes e na suposição de independência condicional entre atributos. É utilizado em classificação de textos, diagnósticos médicos e análise de spam. Exemplo em saúde: classificação de exames laboratoriais em “normal” ou “anômalo” com base em múltiplos biomarcadores.
- Gaussian Mixture Model (GMM): Algoritmos de agrupamento que representam dados como combinação de distribuições gaussianas. Associados ao algoritmo EM (Expectation-Maximization). Exemplo em saúde: identificação de subgrupos de pacientes com padrões similares em imagens de ressonância magnética.
- Bayesian Networks: Estruturas gráficas direcionadas que representam variáveis aleatórias e suas dependências condicionais. Exemplo em saúde: modelagem de riscos em UTI, como a probabilidade de falência renal dado histórico de hipertensão e diabetes.
- Hidden Markov Model (HMM): Usados para modelar sequências temporais com dependência probabilística entre estados. Exemplo em saúde: monitoramento de sinais vitais contínuos de pacientes, onde o “estado oculto” pode ser o estágio da doença.
- Regressão Logística: Embora simples, é um dos pilares da abordagem estatística para problemas de classificação binária. Exemplo em saúde: prever risco de infarto com base em idade, colesterol e pressão arterial.
- Support Vector Machine (SVM): Apesar de sua base geométrica, Russell e Norvig a colocam dentro da abordagem estatística, pois estima margens e distribuições de decisão. Exemplo em saúde: detecção automática de câncer em imagens de biópsia.

Algoritmos da Abordagem Árvore

A abordagem em árvore é apresentada como uma das mais clássicas e influentes dentro da IA e do aprendizado de máquina. Essa família de algoritmos tem como fundamento a construção de modelos hierárquicos de decisão, representados por estruturas em forma de árvore, em que cada nó interno corresponde a um teste sobre uma variável, cada ramo a um resultado desse teste e cada folha a uma decisão ou classificação final.

Russell e Norvig destacam que árvores de decisão são métodos simples, interpretáveis e eficientes, bastante utilizados em tarefas de classificação e regressão. Sua força está no fato de que: podem lidar com dados qualitativos e quantitativos; realizam partições recursivas do espaço de atributos; são de fácil interpretação para especialistas humanos (explicabilidade). As árvores de decisão utilizam medidas estatísticas como entropia, ganho de informação e índice de Gini para selecionar o atributo mais relevante em cada divisão. Principais Algoritmos de Árvore, são:

- ID3 (Iterative Dichotomiser 3): proposto por Quinlan (1986); usa ganho de informação para escolher atributos; é a base da evolução de algoritmos de árvore posteriores. Exemplo em saúde: classificação de sintomas clínicos para decidir se um paciente deve ser encaminhado a uma unidade de emergência.
- C4.5: Evolução do ID3, também de Quinlan (1993): introduz normalização do ganho de informação (razão de ganho), poda de árvores para evitar *overfitting* e suporte a atributos contínuos. Exemplo em saúde: análise de exames laboratoriais para identificar risco de diabetes.

- CART (Classification and Regression Trees): Desenvolvido por Breiman *et al.* (1984); usa índice de Gini para classificação e erro quadrático para regressão; produz árvores binárias, o que facilita a interpretação. Exemplo em saúde: previsão do tempo de internação de pacientes em hospitais.
- Árvores de Regressão: Uma extensão natural em que a variável alvo é numérica. Exemplo em saúde: prever valores de glicose ou pressão arterial de um paciente a partir de exames prévios.
- Random Forests: combina várias árvores treinadas em subconjuntos aleatórios dos dados, aumentando a robustez. Exemplo em saúde: sistema de apoio à decisão clínica para prever complicações pós-cirúrgicas.
- Boosting (AdaBoost e Gradient Boosting): combina árvores fracas em sequência, corrigindo os erros da anterior. Exemplo em saúde: modelos de previsão de mortalidade em UTI.

Segundo Russell e Norvig, os algoritmos baseados em árvore se tornaram populares não apenas por sua eficiência computacional e robustez em dados ruidosos, mas também porque oferecem explicações compreensíveis uma característica crítica em domínios como o da saúde, em que decisões precisam ser justificáveis diante de médicos, pacientes e órgãos regulatórios.

Algoritmos da Abordagem Evolucionária

A abordagem evolucionária é discutida no contexto de algoritmos inspirados na biologia, em especial nos processos de seleção natural, reprodução e mutação. Esses métodos são agrupados sob o guarda-chuva da chamada computação evolucionária, que busca explorar espaços de busca complexos por meio de mecanismos análogos à evolução biológica.

Russell e Norvig apresentam a ideia de que, assim como organismos vivos evoluem em ambientes competitivos, algoritmos podem evoluir soluções para problemas difíceis em ambientes de busca. A metáfora biológica é aplicada de forma matemática: populações de soluções candidatas competem, se reproduzem e são submetidas a mutações. Ao longo das gerações, a qualidade média das soluções tende a melhorar, aproximando-se de um ótimo global. Principais Algoritmos da Abordagem Evolucionária:

- Genetic Algorithms (GA): Propostos por John Holland (1975); representam soluções como cadeias de genes (bitstrings ou representações simbólicas); operadores principais: seleção, crossover (recombinação) e mutação. Exemplo em saúde: otimizar a dosagem de múltiplos medicamentos em protocolos de quimioterapia para maximizar eficácia e minimizar efeitos colaterais.
- Genetic Programming (GP): Variante dos GA em que os indivíduos são programas de computador; evoluem estruturas de árvore que representam expressões ou programas. Exemplo em saúde: descoberta automática de equações ou regras para prever progressão de doenças crônicas.
- Evolution Strategies (ES): Desenvolvidas por Rechenberg e Schwefel (década de 1960); focam em problemas contínuos de otimização; usam operadores de mutação adaptativa e seleção baseada em aptidão. Exemplo em saúde: ajuste fino de parâmetros em modelos de previsão de epidemias.

- Evolutionary Programming (EP): Proposta por Lawrence Fogel (1960); originalmente voltada para evolução de máquinas de estados finitos; se destaca pelo uso extensivo de mutação como operador central. Exemplo em saúde: modelagem preditiva de fluxos de pacientes em hospitais.

Russell e Norvig reforçam que os algoritmos evolucionários são especialmente úteis em espaços de busca de alta dimensionalidade; problemas de otimização combinatória (ex.: roteamento, agendamento); cenários de incerteza, nos quais métodos analíticos clássicos falham. Na área da saúde, exemplos notáveis incluem: Otimização de protocolos de tratamento personalizados; planejamento de radioterapia com ajuste de feixes de radiação; evolução de redes neurais (neuroevolução) para análise de imagens médicas.

A abordagem evolucionária, segundo Russell e Norvig, mostra como a biologia inspirou a IA a desenvolver algoritmos robustos para problemas complexos. Embora menos previsíveis e mais custosos computacionalmente que abordagens determinísticas, esses algoritmos são poderosos em cenários onde o espaço de busca é vasto e mal estruturado.

Algoritmos da Abordagem Enxames

A chamada abordagem de Inteligência de Enxames (*Swarm Intelligence*) aparece como uma vertente dos métodos inspirados na natureza, especialmente no comportamento coletivo de organismos sociais como formigas, abelhas, pássaros e peixes. Essa linha de algoritmos busca resolver problemas de otimização e busca em espaços complexos a partir de interações locais entre múltiplos agentes simples, que em conjunto produzem comportamentos globais adaptativos.

Russell e Norvig destacam que a inteligência emergente pode surgir da cooperação descentralizada de agentes que seguem regras simples. Essa ideia rompe com a visão centralizada da IA simbólica e aproxima-se de conceitos biológicos e de sistemas complexos. Na prática, cada agente do “enxame” contribui com pequenas decisões baseadas em informação local, e o sistema como um todo converge para soluções de qualidade. Possuem como características fundamentais a Auto-organização, isto é, não há controlador central; Interações locais onde agentes ajustam comportamento com base nos vizinhos ou no ambiente; robustez isto é tolerância a falhas individuais; escalabilidade com eficácia em ambientes grandes e dinâmicos.

Os principais algoritmos de Inteligência de Enxames, são:

- Ant Colony Optimization (ACO): Proposto por Marco Dorigo nos anos 1990; baseia-se no comportamento de formigas reais que depositam feromônios para indicar rotas onde cada formiga-agente constrói soluções, reforçando as melhores trilhas com maior depósito de feromônio. Exemplo em saúde: otimização de rotas de ambulâncias em tempo real para reduzir o tempo de resposta em emergências.
- Particle Swarm Optimization (PSO): Inspirado no movimento coletivo de bandos de aves e cardumes de peixes (Kennedy e Eberhart, 1995), onde cada partícula representa uma solução candidata que ajusta sua trajetória com base em duas informações: sua melhor posição histórica e a melhor posição do grupo. Exemplo em saúde: ajuste de parâmetros em redes neurais aplicadas ao diagnóstico de imagens médicas.

- Bee Colony Optimization (BCO): Inspirados na forma como abelhas exploram fontes de alimento, equilibram exploração (busca de novas regiões) e exploração intensiva (refinamento de boas regiões). Exemplo em saúde: alocação de recursos hospitalares em situações de alta demanda, como surtos de epidemias.
- Fish School Search (FSS): modela a busca coletiva de cardumes em ambientes complexos. Exemplo em saúde: ajuste fino de protocolos de reabilitação em grupos de pacientes com diferentes perfis clínicos.

Russell e Norvig enfatizam que algoritmos de enxames são aplicáveis a problemas de otimização combinatória e contínua, típicos da área médica: Diagnóstico auxiliado por computador: ajuste de classificadores para detecção de câncer em exames de imagem. Gestão hospitalar: otimização de escalas de médicos e enfermeiros, roteamento de ambulâncias, alocação de leitos. Saúde pública: modelagem e previsão da propagação de epidemias, otimizando campanhas de vacinação.

A abordagem de inteligência de enxames, conforme sistematizada por Russell e Norvig, mostra como estratégias simples, inspiradas no comportamento coletivo da natureza, podem gerar soluções eficazes para problemas altamente complexos. Diferente dos métodos centralizados, essa abordagem enfatiza cooperação descentralizada, auto-organização e adaptabilidade, características cruciais para enfrentar ambientes incertos e dinâmicos.

Algoritmos da Abordagem Neural ou Conexionista

A abordagem neural é apresentada como uma das mais influentes no campo do aprendizado de máquina. Inspirada no funcionamento do cérebro humano, essa abordagem busca modelar redes de neurônios artificiais que, conectados em camadas, aprendem representações complexas a partir de dados.

Russell e Norvig explicam que a ideia central das Redes Neurais Artificiais (RNAs) é capturar a noção de aprendizado distribuído e adaptativo: Cada neurônio artificial executa uma função de ativação simples; conexões entre neurônios são ajustadas por meio de pesos sinápticos; o aprendizado ocorre pela atualização iterativa desses pesos com base em exemplos de entrada e saída. Essa abordagem é particularmente eficaz quando o problema envolve padrões não lineares complexos, grande volume de dados e ruído.

Os principais Algoritmos Neurais:

- Perceptron: Proposto por Rosenblatt (1958). Modelo linear simples que pode resolver problemas linearmente separáveis. Usa regra de atualização de pesos baseada no erro. Exemplo em saúde: classificar imagens médicas como “normal” ou “anômalo” a partir de características lineares.
- Multi-Layer Perceptron (MLP): Extensão do perceptron com uma ou mais camadas ocultas. Utiliza o algoritmo de retropropagação (Backpropagation) para ajustar pesos. Capaz de modelar funções não lineares complexas. Exemplo em saúde: diagnóstico automático de câncer em imagens de biópsia.
- Radial Basis Function (RBF): Cada neurônio da camada oculta utiliza uma função radial (geralmente gaussiana). Úteis em classificação e regressão com dados complexos. Exemplo em

saúde: previsão de evolução de doenças cardíacas com base em múltiplos parâmetros clínicos.

- Hopfield Network (HN): Rede recorrente totalmente conectada. Atua como memória associativa de conteúdo endereçável. Exemplo em saúde: recuperação de padrões incompletos em diagnósticos médicos (ex.: reconstruir imagem de exame com ruído).
- Restrict Boltzmann Machine (RBM): Modelos probabilísticos baseados em redes neurais estocásticas. Usadas como blocos fundamentais em arquiteturas de aprendizado profundo. Exemplo em saúde: compressão de dados de exames de imagem para armazenamento eficiente.
- Convolutional Neural Networks (CNN): Inspiradas no córtex visual humano. Utilizam convoluções para extrair padrões espaciais em imagens. Exemplo em saúde: detecção de tumores em exames de ressonância magnética.
- Recurrent Neural Network (RNN): Adequadas para dados sequenciais e séries temporais. LSTMs (Long Short-Term Memory) resolvem o problema de dependências longas. Exemplo em saúde: análise de séries temporais de sinais vitais de pacientes em UTI.

Russell e Norvig destacam alguns pontos fortes: Generalização, conseguem aprender a partir de exemplos e se adaptar a novos dados. Paralelismo, adequadas para processamento em larga escala. Flexibilidade, aplicáveis em diversas áreas (visão, fala, texto, saúde, finanças). Mas também apontam limitações: Requerem grandes quantidades de dados. São computacionalmente intensivas. Frequentemente funcionam como “caixas-pretas”, dificultando a interpretabilidade.

A abordagem neural é particularmente poderosa em contextos médicos, tais como: Visão Computacional: detecção de câncer em imagens de biópsia (CNNs). Previsão de Séries Temporais: monitoramento de ECG e EEG (RNNs/LSTMs). Modelos Preditivos: prognóstico de doenças crônicas (MLPs, RBFs). Redes Autoassociativas: recuperação de padrões incompletos em exames (Hopfield).

Segundo Russell e Norvig, os algoritmos da abordagem neural representam um dos pilares centrais da IA moderna. Desde o perceptron de Rosenblatt até as CNNs, LSTMs e Transforms atuais, esses modelos mostraram como a inspiração biológica pode gerar sistemas computacionais robustos, capazes de aprender com dados e resolver problemas complexos em ambientes incertos.

Módulo 3: Engenharia de *Prompts*

A Engenharia de Prompt emerge como uma disciplina estratégica no campo da Inteligência Artificial Generativa (Gen-AIs), responsável por projetar, otimizar e estruturar comandos (prompts) que guiam modelos de linguagem, imagens e multimodais. Essa prática tornou-se fundamental com a popularização dos LLMs (*Large Language Models*) a partir de 2018, quando arquiteturas Transformers viabilizaram avanços significativos em NLP (Processamento de Linguagem Natural) (PINHEIRO, 2025).

Engenharia de Prompt, no contexto atual, dominar prompts não é apenas uma habilidade técnica, mas também criativa e analítica, sendo cada vez mais requerida em ambientes corporativos, acadêmicos e governamentais.

Os fundamentos históricos, são: Década de 1940, Neurônio artificial de McCulloch-Pitts; 1950, Alan Turing e o artigo “O Jogo da Imitação”; 1960, Surgimento do ELIZA, primeiro chatbot de PLN; 1980, Redes Neurais Recorrentes (RNNs), aplicadas em tradução automática; 2017, Arquitetura Transformer da Google, marco para compreensão de dependências longas; 2018 em diante, Avanço dos LLMs (GPT, Gemini, Claude), ampliando aplicações de chatbots, assistentes virtuais e sistemas de automação.

Mas, cuidado, as Redes Neurais Generativas, não são IAs Gerais, essa categoria de Inteligência Artificial, as *Artificial General Intelligence* (AGI) ou Inteligência Artificial Geral (IAG) ainda não existem, apesar de serem o objetivo das *Big Techs*. Porém, apesarem de serem surpreendentes as *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) ou Inteligência Artificial Generativa (IA-Gen), “só” possuem capacidade de criar dados sintéticos com base no aprendizado de dados naturais, mas não são capazes de criarem algo verdadeiramente novo.

Lembrando que passamos pelas etapas de IA Fraca (1940 – 1980); IA Forte (1980 – 2010); IA de Aprendizado Profundo (2010 – 2017); e agora, IA Generativa (2017 – aos dias atuais). Porém, o foco das *Big Techs*, como a OpenAI é desenvolver um IA Geral, e, dessa pode-se chegar a Superinteligência. Assim, podemos dizer que existiriam 6 categorias de IAs, sendo que as 2 últimas não existem, mas a evolução dos estudos pode possibilitar a sua construção.

O que é um Prompt? Um prompt é a solicitação enviada a um modelo de IA podendo assumir a forma de instrução, comando ou contexto. Seu papel é orientar o modelo para produzir respostas específicas e úteis. Prompts eficazes precisam de clareza, delimitação e objetivos bem definidos. São dez os elementos fundamentais da Engenharia de Prompt:

- Persona, define o estilo de resposta (ex.: professor, médico, advogado, especialista, ...).
- Tarefa, descreve o que deve ser feito (ex.: gerar roteiro, revisar texto, criar relatório, ...).
- Efeito, utiliza modificadores para intensificar a resposta (ex.: crítico, analista, criativo, ...).
- Limite, restrições do resultado (ex.: tempo, recursos, perfil de público, ...).
- Forma, formato esperado (ex.: tabela, artigo, relatório, ...).
- Fonte, informações a serem consideradas (ex.: documentos anexados, bases externas, ...).
- Tamanho, extensão da resposta (ex.: curta, detalhada, por etapas, ...).

- Análise, solicitação de justificativas, raciocínio passo a passo (*Chain of Thought*).
- Originalidade, espaço para criatividade e surpresa.
- Contexto, histórico de conversa e informações adicionais para consistência.

Esses elementos podem ser enriquecidos com a incorporação de aspectos estilísticos e comunicativos, divididos em:

- Personalidade (ex.: didática, crítica, empática, formal, casual, ...);
- Tom (ex.: amigável, respeitoso, irônico, inspirador, ...);
- Linguagem (ex.: acadêmica, técnica, jornalística, coloquial, ...);
- Estilo (ex.: descritivo, narrativo, expositivo, persuasivo, ...);
- Propósito (ex.: ensinar, informar, persuadir, criticar, motivar, ...).

A combinação desses aspectos permite precisão contextual e adaptabilidade a diferentes públicos e finalidades. A aplicabilidade de técnicas avançadas de Engenharia de Prompt também é importante:

- Chain of Thought (CoT), pedir raciocínio passo a passo.
- Multiagentes, dividir tarefas em diferentes agentes especialistas que interagem entre si.
- Custom Instructions, personalizar parâmetros globais do modelo.
- Uso de dados anexados, fornecer documentos ou *datasets* para enriquecer respostas.
- Biblioteca de Prompts, criação de repositório temático (recrutamento, notas técnicas, revisões acadêmicas, artigos, aulas, ementas, ...).

Figura 24 Elementos e Aspectos para Engenharia de Prompt - Fonte: Pinheiro (2025)

Outro ponto importante de se observar é a privacidade e ética. É essencial respeitar diretrizes éticas e legais: evitar compartilhamento de dados pessoais e sensíveis. Atentar para a LGPD e regulamentações sobre uso de IA em ambientes institucionais. Compreender as limitações dos modelos, que podem produzir informações plausíveis, mas não necessariamente verdadeiras.

A Engenharia de Prompt já é aplicada em diversos contextos: Educação, criação de materiais didáticos personalizados. Governo, elaboração de despachos, notas técnicas e documentos oficiais. Empresas, geração de relatórios, análises de dados e planos de marketing. Saúde, apoio na redação de pareceres, protocolos e integração de prontuários.

A Engenharia de Prompt 2.0 representa uma nova competência transversal, unindo ciência de dados, linguística computacional e habilidades criativas. Sua prática adequada potencializa produtividade, inovação e qualidade da interação entre humanos e sistemas de IA. Pois, “A IA é poderosa, mas é a imaginação humana, guiada por prompts estruturados, que define seus limites e alcances.” Álvaro Pinheiro, 2024.

Big Techs

Quando se trata do desenvolvimento de Redes Neurais Generativas, um seleto grupo de grandes empresas de tecnologia, conhecidas como *big techs*, ocupa posição central no avanço e na consolidação dessas inovações. Entre as mais proeminentes está a OpenAI, responsável pela criação de modelos como *Generative Pre-trained Transformer (GPT)*, que revolucionaram o processamento de linguagem natural e abriram caminho para assistentes virtuais cada vez mais sofisticados. A OpenAI se destaca não apenas pela excelência técnica, mas também pelo impacto social e ético que suas pesquisas e produtos suscitam no debate público e acadêmico.

Outro gigante nesse ecossistema é o Google, cuja divisão de pesquisa em IA desenvolveu a arquitetura Transformer, base fundadora da maioria dos *Large Language Models (LLMs)* modernos. O Google também lançou o modelo Gemini e investiu em aplicações avançadas, como o Bard e sistemas integrados ao ambiente Workspace, levando a IA generativa a ferramentas cotidianas. A atuação do Google se estende à pesquisa aberta, colaborando com a comunidade científica global e fomentando o surgimento de soluções híbridas entre texto, imagem e código.

A Microsoft, reconhecida como parceira estratégica da OpenAI, tem desempenhado um papel fundamental no avanço da inteligência artificial generativa ao realizar investimentos robustos e contínuos nessa tecnologia. A empresa não apenas financia o desenvolvimento de modelos como o GPT, mas também incorpora essas soluções de IA diretamente em sua suíte de produtos e serviços, como o Copilot, presente no Microsoft 365. Essa integração permite que usuários de plataformas corporativas tenham acesso a assistentes inteligentes capazes de automatizar tarefas rotineiras, gerar conteúdos personalizados, analisar grandes volumes de dados e oferecer recomendações precisas em tempo real.

A Meta, anteriormente conhecida como Facebook, tem investido de maneira significativa no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial generativa, sendo o LLaMA (*Large Language Model Meta AI*) um dos principais exemplos de sua atuação nesse campo. O LLaMA é especialmente destacado por sua arquitetura de código aberto, o que significa que pesquisadores, desenvolvedores e empresas de todo o mundo podem acessar, estudar e modificar o modelo conforme suas necessidades. Essa abordagem da Meta visa democratizar o acesso à tecnologia de IA permitindo que a comunidade global experimente, adapte e crie soluções inovadoras a partir da base fornecida pela empresa. Além disso, ao optar por projetos abertos, a Meta fomenta a colaboração entre diferentes setores e acelera o ritmo de inovação, estimulando a criação de novas aplicações,

ferramentas e pesquisas na área de processamento de linguagem natural e inteligência artificial generativa.

A Amazon também se destaca como uma das principais líderes mundiais no campo da inteligência artificial generativa. A empresa tem investido pesadamente no desenvolvimento e aplicação de redes neurais generativas, principalmente por meio da Amazon Web Services (AWS), sua plataforma de serviços em nuvem. Nessas soluções, a Amazon oferece ferramentas de IA que permitem desde a criação automatizada de conteúdos até o processamento avançado de dados em escala global. Além disso, a empresa utiliza modelos generativos para aprimorar o atendimento ao cliente, automatizando respostas em seus canais de suporte e promovendo uma experiência mais ágil e personalizada. Outro aspecto relevante é a personalização em larga escala: algoritmos de IA são empregados para analisar o comportamento dos usuários, recomendando produtos e ofertas sob medida para cada perfil, o que potencializa a fidelização e o engajamento dos clientes. Essas iniciativas refletem o compromisso da Amazon em integrar tecnologias avançadas de IA em seus processos, consolidando sua posição de vanguarda na transformação digital de múltiplos setores.

Empresas chinesas de tecnologia, como Baidu, Alibaba e Tencent, vêm intensificando substancialmente seus investimentos na área de inteligência artificial generativa, desenvolvendo modelos próprios que rivalizam com as soluções ocidentais. A Baidu, por exemplo, lançou o ERNIE, um modelo de linguagem de grande escala adaptado ao contexto e à língua chinesa, utilizado em aplicações que vão desde assistentes virtuais até plataformas de busca. A Alibaba desenvolveu o Tongyi Qianwen, integrando-o ao seu ecossistema de serviços em nuvem e comércio eletrônico para automação de atendimento ao cliente, geração de conteúdo e suporte à análise de dados. Já a Tencent avançou com o Hunyuan, voltado para múltiplas tarefas de processamento de linguagem, tradução automática e criação de conteúdo multimídia. Esses esforços não apenas consolidam a presença da China no cenário global de IA generativa, mas também aumentam a competitividade tecnológica internacional, estimulando a inovação e ampliando a diversidade de abordagens em inteligência artificial em escala mundial.

Essas *Big Techs* impulsionam a pesquisa e determinam o ritmo da transformação digital em múltiplos setores, combinando poder computacional, expertise em dados e abordagens colaborativas. Com isso, moldam o futuro das interações homem-máquina, criam paradigmas de produtividade e levantam discussões profundas sobre ética, governança e impacto social das tecnologias emergentes.

Entre os principais LLMs (*Large Language Models*) em destaque no cenário atual, o GPT (*Generative Pre-trained Transformer*), desenvolvido pela OpenAI, ocupa posição central. O GPT se destaca por sua capacidade de compreender e gerar textos com elevado grau de coerência, sendo utilizado em assistentes virtuais, geração automática de conteúdo e suporte à tomada de decisão em empresas e instituições públicas. Sua arquitetura *Transformer*, baseada em atenção contextual, permitiu saltos significativos de produtividade e inovação na área de processamento de linguagem natural.

Outro modelo de grande relevância é o Gemini, desenvolvido pelo Google. O Gemini representa a convergência de abordagens avançadas em IA unindo processamento textual, visual e até mesmo de código, o que amplia enormemente seu espectro de aplicações. Incorporado a ferramentas

como o Bard e ao ecossistema Workspace, o Gemini facilita desde automações simples até tarefas complexas de análise de dados e geração de relatórios estruturados.

Figura 25 Maiores LLMs Ranqueadas - Fonte: LLMarena & Bench Scores (2025)

Já o Claude, criado pela Anthropic, é um LLM que enfatiza princípios de segurança, alinhamento e ética. O Claude foi projetado para minimizar vieses e riscos, oferecendo respostas mais seguras, controladas e transparentes, o que tem atraído interesse em áreas reguladas, como saúde e governo. Sua arquitetura é voltada para garantir robustez e previsibilidade, tornando-se referência em discussões sobre governança de IA.

Além desses, o LLaMA, da Meta, merece menção por seu modelo de código aberto, que fomenta a experimentação e o avanço coletivo da comunidade de desenvolvedores. Empresas chinesas também inovam com modelos próprios, como o ERNIE (Baidu), Tongyi Qianwen (Alibaba) e Hunyuan (Tencent), além dos DeepSeek e Manus, ampliando a diversidade e a competitividade global no campo de LLMs.

Essas soluções trazem não só avanços técnicos, mas também novos paradigmas de uso responsável, privacidade e transparência, sendo aplicadas desde a automação de tarefas administrativas até a criação de conteúdos artísticos e científicos. O cenário dos LLMs está em constante evolução, alimentando pesquisas e transformando a forma como interagimos, aprendemos e trabalhamos em diferentes setores.

IA da OpenAI

A OpenAI é uma das organizações mais influentes no desenvolvimento da Inteligência Artificial generativa, destacando-se especialmente pelos seus modelos de linguagem natural conhecidos

como GPT (*Generative Pre-trained Transformer*). A trajetória evolutiva desses modelos não apenas impulsionou avanços técnicos, mas também redefiniu os limites da automação, criatividade e produtividade em diversos setores.

GPT-1: O Ponto de Partida (2018)

O primeiro modelo da série, o GPT-1, foi lançado em 2018. Ele utilizava a arquitetura de rede neural artificial denominada de Transformer, baseada em atenção contextual, permitindo que o sistema compreendesse padrões de linguagem em grandes volumes de texto, ainda que com capacidade limitada. O GPT-1 tinha cerca de 117 milhões de parâmetros, e funcionava como uma prova de conceito para o uso de pré-treinamento generalizado seguido de ajuste fino (*fine-tuning*) para tarefas específicas. Este modelo estabeleceu as bases para que modelos posteriores aprendessem com grandes volumes de texto e gerassem respostas contextualmente relevantes.

GPT-2: Salto de Escala e Abertura (2019)

Em 2019, o lançamento do GPT-2 representou um grande salto em escala técnica e funcional. Com 1,5 bilhão de parâmetros, o GPT-2 conseguia gerar textos surpreendentemente coerentes, imitar estilos de escrita diversas, compor textos longos e realizar síntese de informações. O modelo chamou atenção pelo seu grau avançado de geração de linguagem, mas seu lançamento foi inicialmente restrito devido a preocupações éticas e sobre o potencial uso indevido. Posteriormente, o modelo foi liberado, fomentando a pesquisa aberta e o avanço coletivo da comunidade científica.

GPT-3: Expansão e Versatilidade (2020)

O GPT-3, anunciado em 2020, trouxe uma expansão exponencial com seus 175 bilhões de parâmetros. O modelo passou a ser capaz de executar uma variedade ainda maior de tarefas, como tradução, resumo, geração de código, composição de poesias e respostas a perguntas complexas, tudo sem ajuste fino específico. O GPT-3 destacou-se pela impressionante capacidade de “few-shot learning”, isto é, técnica de aprendizado de máquina em que um modelo consegue aprender a realizar uma tarefa a partir de poucos exemplos rotulados, para realizar novas tarefas. Essa versão foi amplamente integrada em assistentes virtuais, produção de conteúdo automatizado, suporte à decisão, entre outros usos corporativos e institucionais.

GPT-3.5: Aperfeiçoamento e Otimização (2022)

O GPT-3.5 representa uma fase de refinamento entre o GPT-3 e o GPT-4. Ele trouxe melhorias significativas em compreensão e geração de textos, tornando as respostas mais precisas, contextuais e seguras. Essa versão foi utilizada como base para produtos como o ChatGPT, que popularizaram a interação conversacional com IA oferecendo respostas mais naturais e relevantes.

GPT-4: Contexto, Multimodalidade e Rigor (2023)

O GPT-4 marca um novo patamar evolutivo. Além de ampliar a escala de parâmetros (estimativas sugerem centenas de bilhões), ele introduziu capacidades multimodais, ou seja, permite processar e gerar não apenas textos, mas também imagens, códigos e outros formatos de dados. O GPT-4

apresenta avanços em segurança, mitigação de vieses, alinhamento ético e robustez, sendo utilizado em ambientes mais regulados, como saúde, educação e governo. Sua arquitetura permite uma compreensão profunda de contextos complexos e uma geração ainda mais fluida e precisa de informações.

GPT-Omini

A série Omini surge em resposta à crescente demanda por modelos de IA mais flexíveis, capazes de operar em múltiplas modalidades e de se adaptar a contextos complexos, dinâmicos e imprevisíveis. Enquanto as gerações anteriores dos modelos GPT já haviam revolucionado o processamento de linguagem natural, a Omini incorpora avanços em arquitetura neural, treinamento distribuído e integração de diferentes tipos de dados (texto, imagem, áudio, código, entre outros). Estes modelos são projetados para oferecer um desempenho superior tanto em tarefas específicas quanto em aplicações generalistas, potencializando sua aplicabilidade em setores como saúde, educação, indústria criativa, governança e pesquisa científica.

GPT Omini O1: A Fundação Multimodal

O Omini O1 inaugura a série com uma proposta inovadora: ser um modelo verdadeiramente multimodal desde a sua concepção. Diferente dos antecessores que adicionavam capacidades multimodais posteriormente, o O1 nasce com arquitetura projetada para processar texto, imagens e dados estruturados de forma integrada.

- **Arquitetura:** Utiliza núcleos de atenção expandidos, capazes de cruzar informações entre diferentes formatos de dados. A estrutura permite a assimilação de contexto textual e visual simultaneamente, favorecendo aplicações como análise de documentos, geração de relatórios ilustrados e sistemas de recomendação.
- **Capacidade:** Conta com dezenas de bilhões de parâmetros, sendo treinado em corpora multiformato, incluindo textos científicos, literatura, imagens públicas e bases de dados abertas.
- **Inovações:** Introduce mecanismos de adaptação dinâmica de contexto, permitindo que o modelo ajuste sua saída de acordo com mudanças abruptas no tipo de dado recebido. Isso é essencial para aplicações em ambientes reais, onde múltiplas fontes de informação convergem.
- **Impacto:** O O1 popularizou a IA multimodal em setores corporativos, sendo adotado em plataformas de gestão documental, educação remota e sistemas interativos de atendimento ao público.

GPT Omini O3: A Expansão da Versatilidade e Eficiência

Com o lançamento do Omini O3, a série avança significativamente em termos de capacidade de processamento, desempenho e flexibilidade. O O3 é, em essência, uma evolução que reflete o amadurecimento das técnicas de treinamento federado e o aperfeiçoamento dos algoritmos de alinhamento ético.

- Escalabilidade: O O3 alcança centenas de bilhões de parâmetros, tornando-se um dos modelos mais robustos já desenvolvidos até então. Seu treinamento se dá em ambientes distribuídos, aproveitando clusters globais para acelerar o aprendizado e incorporar diversidade cultural e linguística.
- Versatilidade: Diferente de modelos anteriores, o O3 não apenas processa texto e imagens com alto grau de precisão, mas também interpreta áudio, vídeo e código-fonte. Isto amplia sua aplicação para áreas como geração automática de conteúdo multimídia, suporte técnico, análise de segurança digital, e tradução audiovisual.
- Eficiência energética: O O3 incorpora algoritmos de compressão neural e técnicas de inferência otimizada, reduzindo o consumo de energia durante a operação. Essa característica é fundamental para empresas preocupadas com sustentabilidade e custos operacionais.
- Personalização: Uma das grandes inovações do O3 é o módulo de personalização profunda, capaz de ajustar comportamentos e respostas para perfis organizacionais ou individuais, mantendo privacidade e segurança dos dados.
- Impacto: O O3 foi amplamente adotado em plataformas de comunicação empresarial, sistemas de saúde preditivos, ferramentas de design automatizado e sistemas de recomendação avançados. Sua receptividade foi elevada pela capacidade de gerar resultados precisos e contextualizados em múltiplos domínios.

GPT Omini O4: Inteligência Generativa Universal

O Omini O4 representa o ápice da série, sendo considerado por muitos especialistas um marco na inteligência artificial generativa. O O4 não se limita ao processamento multimodal, mas inaugura a era da inteligência generativa universal, capaz de integrar conhecimento tácito, raciocínio simbólico e inferência probabilística.

- Arquitetura híbrida: O O4 combina camadas profundas de transformers com módulos de raciocínio simbólico, permitindo não apenas a geração de conteúdos, mas também dedução lógica e resolução de problemas complexos.
- Aprendizado contínuo: O modelo dispõe de arquitetura de aprendizado contínuo, absorvendo novas informações em tempo real sem a necessidade de re-treinamento completo. Isto garante que o O4 permaneça atualizado e relevante em contextos de mudança rápida.
- Integridade ética: O O4 apresenta avanços sem precedentes em mitigação de vieses e alinhamento ético, adotando sistemas de monitoramento e correção automática para evitar respostas inadequadas ou prejudiciais.
- Interoperabilidade: O modelo é desenhado para interação direta com outros sistemas de IA, plataformas de dados e redes de sensores, promovendo ecossistemas integrados de inteligência artificial colaborativa.
- Capacidade de raciocínio: O O4 supera limitações dos modelos anteriores ao demonstrar habilidades de raciocínio abstrato, síntese criativa e resolução de tarefas que exigem múltiplos passos lógicos, tornando-se referência em pesquisas avançadas e aplicações industriais.
- Impacto: O O4 está sendo aplicado em áreas de ponta como pesquisa científica automática, desenvolvimento de medicamentos, governança inteligente, educação personalizada e robótica autônoma. Seu desempenho supera benchmarks convencionais, tornando-o um elemento central em iniciativas globais de inovação.

Impactos Sociais e Éticos dos Modelos Omini

A série Omini não apenas redefiniu o que é possível em termos de geração automática de conhecimento, mas também levantou discussões importantes sobre responsabilidade, privacidade e governança da inteligência artificial. Cada geração trouxe avanços em alinhamento ético, mitigação de vieses e transparência, buscando garantir que a IA seja benéfica e acessível para todos. No entanto, o aumento de poder e autonomia desses sistemas exige uma vigilância constante e esforços colaborativos entre desenvolvedores, reguladores e sociedade civil.

Com a evolução dos modelos Omini, vislumbra-se um futuro em que a IA será uma parceira ativa na solução de problemas globais, criação de conhecimento, educação personalizada e inovação científica. O desenvolvimento contínuo de arquiteturas híbridas, aprendizado dinâmico e integração multimodal promete expandir ainda mais o alcance e a utilidade da inteligência artificial. O desafio agora é assegurar que esses benefícios sejam distribuídos de forma equitativa, respeitando princípios éticos e promovendo um ambiente de colaboração entre humanos e máquinas.

GPT 5.0: Uma Nova Fronteira na Inteligência Artificial

O desenvolvimento de modelos de linguagem de grandes dimensões tem redefinido o campo da inteligência artificial, promovendo avanços notáveis em processamento de texto, geração de conhecimento e automação de tarefas cognitivas. Entre essas inovações, o GPT 5.0 surge como um marco tecnológico, combinando capacidades de raciocínio avançado, compreensão contextual profunda e integração multimodal, estabelecendo novos padrões de excelência em aplicações industriais, científicas e educacionais.

O GPT 5.0 foi projetado sobre uma arquitetura aprimorada baseada em transformers, incorporando técnicas de aprendizado contínuo e mecanismos de ajuste dinâmico que permitem absorver informações em tempo real. Com trilhões de parâmetros e uma estrutura hierárquica que favorece o raciocínio abstrato, o modelo consegue realizar síntese criativa, resolução de problemas complexos e geração de texto com elevado grau de coerência e originalidade.

- **Compreensão de texto e contexto:** O GPT 5.0 supera versões anteriores ao interpretar nuances semânticas e pragmáticas, adaptando respostas conforme o contexto e as necessidades do usuário.
- **Interação multimodal:** O modelo integra dados textuais, visuais e sonoros, viabilizando aplicações que vão desde análise de imagens até processamento de áudio, enriquecendo a experiência do usuário.
- **Aprendizado dinâmico:** Com a capacidade de incorporar conhecimentos recentes sem retrainamentos extensivos, o GPT 5.0 permanece relevante diante de informações e tendências emergentes.
- **Raciocínio lógico e abstrato:** As melhorias na arquitetura promovem desempenho superior em tarefas que exigem múltiplos passos lógicos, tornando o modelo apto para pesquisa científica automatizada, desenvolvimento de soluções inovadoras e educação personalizada.

A versatilidade do GPT 5.0 permite sua aplicação em diversos setores, transformando a maneira como organizações e indivíduos interagem com a inteligência artificial.

- Pesquisa científica: Automatização de revisão bibliográfica, criação de hipóteses e geração de relatórios detalhados com rigor acadêmico.
- Indústria farmacêutica: Apoio ao desenvolvimento de medicamentos por meio de análise de dados clínicos, simulação de interações moleculares e sugestões de novos compostos.
- Educação personalizada: Produção de conteúdos adaptados ao perfil do estudante, acompanhamento do progresso e recomendação de estratégias de aprendizagem.
- Assistência médica: Gerenciamento de prontuários, auxílio no diagnóstico precoce e personalização do atendimento ao paciente.
- Robótica autônoma: Integração do modelo em sistemas de robôs para navegação, comunicação e tomada de decisão em ambientes dinâmicos.

O avanço proporcionado pelo GPT 5.0 levanta questões fundamentais sobre responsabilidade, privacidade e governança. O modelo foi desenvolvido com sistemas de monitoramento ético, mitigação de vieses e transparência algorítmica, buscando garantir que suas contribuições sejam benéficas e seguras para toda a sociedade.

- Mitigação de vieses: Processos automáticos identificam e corrigem potenciais respostas inadequadas, promovendo equidade e inclusão.
- Transparência: Relatórios e mecanismos de auditoria tornam o funcionamento do modelo acessível para especialistas e comunidades interessadas.
- Colaboração humano-máquina: O GPT 5.0 incentiva parcerias entre desenvolvedores, reguladores e sociedade civil para a criação de padrões éticos robustos e compartilhados.

Apesar dos avanços, a implementação do GPT 5.0 demanda atenção contínua aos riscos associados à automação excessiva, manipulação de informações e segurança dos dados. O futuro aponta para o desenvolvimento de arquiteturas híbridas, integração com sistemas sensoriais e aprimoramento constante em alinhamento ético.

É fundamental que os benefícios do GPT 5.0 sejam distribuídos de maneira equitativa, promovendo um ambiente de colaboração e respeito entre humanos e máquinas. O modelo representa não apenas um salto tecnológico, mas também uma oportunidade de redefinir o papel da inteligência artificial na resolução dos grandes desafios globais.

IA da Google

Google, ao longo dos últimos anos, consolidou-se como uma das líderes globais no desenvolvimento de modelos de Inteligência Artificial, com contribuições marcantes para o avanço da geração de linguagem natural, compreensão multimodal e aplicações em larga escala. A seguir, apresenta-se um panorama evolutivo dos principais modelos lançados pela empresa, em ordem cronológica, evidenciando suas características técnicas, inovações e impactos.

BERT: Entendimento Profundo do Texto (2018)

Lançado em 2018, o *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT) inaugurou uma nova era na compreensão de linguagem natural. Ao permitir a análise bidirecional do contexto

das palavras em uma frase, BERT revolucionou tarefas como busca, classificação de texto e perguntas e respostas. Sua arquitetura baseada em transformers possibilitou resultados sem precedentes em *benchmarks* de NLP, isto é, comparar diferentes modelos, tornando-se rapidamente padrão para aplicações que exigem entendimento semântico refinado.

T5: Unificando Tarefas de Linguagem (2019)

Em 2019, surge o modelo *Text-to-Text Transfer Transformer* (T5), que propôs um paradigma inovador: tratar todas as tarefas de processamento de linguagem natural como problemas de transformação de texto para texto. Esse conceito tornou possível utilizar um único modelo para tradução, resumo, classificação, entre outras atividades, aumentando significativamente a flexibilidade e o poder dos sistemas de IA.

LaMDA: Conversação Natural e Aberta (2021)

Em 2021, o Google apresentou o *Language Model for Dialogue Applications* (LaMDA), focado em conversas naturais e abertas. O LaMDA foi projetado para compreender nuances de diálogos, manter contexto e oferecer respostas relevantes em interações prolongadas. O modelo destacou-se pela capacidade de criar experiências conversacionais mais fluidas e naturais, aproximando-se do modo como os seres humanos interagem.

PaLM: Escala, Multilinguismo e Raciocínio (2022)

O *Pathways Language Model* (PaLM), lançado em 2022, marcou uma nova etapa de escalabilidade, ao atingir centenas de bilhões de parâmetros. Com suporte a múltiplos idiomas e capacidades avançadas de raciocínio e geração de código, o PaLM ampliou a fronteira das aplicações corporativas e de pesquisa, trazendo melhorias tanto em desempenho quanto em segurança e mitigação de vieses.

Gemini: Multimodalidade e Integração (2023/2024)

A linha Gemini representa um salto rumo à IA multimodal, capaz de processar texto, imagens, áudio e vídeo de forma integrada. Lançada em versões crescentes, Gemini reflete o investimento da Google na unificação de formatos de dados e na ampliação da robustez dos modelos generativos. Suas aplicações abrangem desde assistentes inteligentes até ferramentas avançadas de análise de dados, educação e criatividade digital.

A evolução dos modelos de IA da Google demonstra uma trajetória de crescimento acelerado em escala, capacidade técnica e impacto social. Cada nova geração contribuiu para superar desafios em compreensão contextual, multimodalidade e ética, aproximando a Inteligência Artificial do cotidiano das pessoas e dos processos organizacionais. Com o contínuo avanço desses sistemas, espera-se que o papel da IA se torne cada vez mais central na maneira como a sociedade produz, consome e interage com informações e tecnologias.

IA da Meta

A Meta, impulsionada por uma visão de democratização da IA, estabeleceu uma trajetória marcada por lançamento de modelos abertos e altamente escaláveis. O ponto de partida foi o *Large Language Model Meta AI* (LLaMA), apresentado em 2023, que se destacou pela eficiência em tarefas de compreensão textual e geração de linguagem natural, com arquitetura pensada para facilitar pesquisas e aplicações experimentais.

Logo em seguida, vieram as versões aprimoradas: LLaMA 2, lançado ainda em 2023, trouxe avanços em segurança, alinhamento e capacidade colaborativa, ampliando o alcance para desenvolvedores e empresas interessadas em construir soluções personalizadas. Este modelo reforçou o compromisso da Meta com transparência e acessibilidade, oferecendo recursos robustos para integração em fluxos corporativos e acadêmicos.

Mais recentemente, LLaMA 3 elevou o patamar da Inteligência Artificial da Meta, abraçando multimodalidade e aprimorando habilidades de interação contextual. Essa evolução permitiu que o modelo fosse utilizado não só em aplicações de texto, mas também na análise e geração de imagens, consolidando a Meta como um dos principais agentes na convergência de IA aberta e responsável. A cada lançamento, a Meta buscou intensificar mecanismos de mitigação de vieses, aprimorar o desempenho energético dos modelos e expandir sua integração com ecossistemas digitais globais.

Dessa forma, a progressão dos modelos da Meta reflete um compromisso claro com escalabilidade, inovação técnica e responsabilidade social, posicionando-se como protagonista no cenário internacional de Inteligência Artificial.

IA da Anthropic

Fundada com foco em segurança e alinhamento ético, a Anthropic rapidamente tornou-se referência no desenvolvimento de modelos de linguagem avançados. Seu progresso começou com o Claude 1, introduzido em 2023, já trazendo refinamentos em compreensão textual, geração de conteúdo e mitigação de respostas indesejadas. Em seguida, o Claude 2 ampliou tanto a capacidade de processamento quanto a habilidade de manter diálogos extensos e realizar tarefas complexas, apresentando avanços notáveis em análise de contexto e raciocínio lógico.

A terceira geração, Claude 3, representa o atual estado da arte da Anthropic, incorporando multimodalidade, maior eficiência energética e profundo compromisso com transparência e responsabilidade. Estes modelos evoluíram para se integrar a diferentes plataformas e fluxos de trabalho, atendendo demandas de empresas, pesquisadores e desenvolvedores. A abordagem da Anthropic privilegia o desenvolvimento seguro e orientado por princípios, destacando-se pelo uso de técnicas como Constitutional AI, que busca proteger os usuários contra vieses e promover interações benéficas.

Assim, a trajetória dos modelos da Anthropic evidencia um movimento contínuo em direção à robustez, à escalabilidade e à integração ética, consolidando seu papel de liderança frente aos desafios contemporâneos da Inteligência Artificial.

IA da Microsoft

Assim como outras empresas líderes no segmento, a Microsoft consolidou-se no desenvolvimento de modelos de IA que integram robustez técnica, versatilidade e responsabilidade social. Entre os destaques, encontra-se a família de modelos Azure OpenAI, que oferece acesso a tecnologias avançadas como GPT e DALL-E, promovendo soluções personalizáveis para organizações de todos os portes.

A Microsoft também investiu em modelos proprietários otimizados para tarefas específicas, como o Turing, focado em compreensão de linguagem natural e análise de grandes volumes de dados, e o Florence, voltado para aplicações multimodais que unem texto, imagem e vídeo. Essas plataformas são integradas de maneira fluida ao ecossistema do Microsoft 365 e ao Power Platform, democratizando o acesso à Inteligência Artificial tanto para desenvolvedores quanto para usuários de negócios, através de interfaces intuitivas e ferramentas de automação.

O compromisso da Microsoft com ética e transparência manifesta-se no desenvolvimento de práticas responsáveis, visando mitigar riscos de vieses e garantir segurança nas aplicações. Seu investimento em parcerias estratégicas e pesquisa avançada potencializa a adoção de IA em setores como saúde, educação, finanças e indústria, promovendo inovação e produtividade em escala global.

Com foco em interoperabilidade, escalabilidade e integração com soluções *lowcode* e *nocode*, os modelos de IA da Microsoft impulsionam a hiperautomação e tornam-se fundamentais na transformação digital das organizações contemporâneas.

IA da Amazon

A Amazon, por sua vez, construiu um ecossistema de Inteligência Artificial alicerçado na escalabilidade e na oferta de soluções amplamente acessíveis. Seu portfólio é liderado pelos modelos da família Amazon SageMaker, que permitem criar, treinar e implementar aplicações de IA de ponta em ambientes cloud, democratizando o acesso a ferramentas sofisticadas para cientistas de dados e equipes de desenvolvimento. Complementando essa oferta, os modelos como Amazon Bedrock tornam possível a utilização de fundações generativas, integrando diferentes arquiteturas e fornecedores para criar soluções personalizadas e interoperáveis.

Além do processamento de linguagem natural e geração de conteúdo, a Amazon investe em IA aplicada a comércio eletrônico, logística e segurança, com destaque para o Amazon Rekognition (análise de imagens e vídeos), Polly (conversão de texto em fala) e Comprehend (extração de insights de texto). A integração dessas tecnologias aos serviços da AWS favorece automação, hiperpersonalização e análise preditiva em larga escala.

Preocupada com a responsabilidade e a governança, a Amazon tem desenvolvido práticas para mitigar riscos de vieses e assegurar privacidade dos dados, promovendo um ambiente seguro para clientes dos mais variados setores. Sua abordagem flexível e modular permite que empresas adaptem as soluções de IA às suas próprias necessidades, acelerando o processo de transformação digital e impulsionando a hiperautomação em ambientes corporativos dinâmicos.

IAs Chinesas

O cenário chinês de Inteligência Artificial destaca-se pela rápida evolução tecnológica, forte apoio estatal e pela presença de gigantes como Baidu, Alibaba e Tencent. Essas empresas lideram o desenvolvimento de modelos proprietários de IA impulsionando pesquisas em processamento de linguagem natural, visão computacional, reconhecimento facial e *machine learning* em larga escala.

Entre os modelos notáveis, o ERNIE, da Baidu, desponta por sua eficiência em compreensão de contexto e geração de texto, sendo amplamente utilizado em buscas, tradução automática e assistentes virtuais. O Alibaba DAMO Academy investe em modelos orientados para aplicações em comércio eletrônico, logística inteligente e serviços financeiros, promovendo soluções inovadoras como motores de recomendação hiperpersonalizados e análise preditiva de demanda. Já a Tencent aposta no Hunyuan, com foco em multimodalidade e integração de dados provenientes de diferentes fontes, atendendo setores como saúde, entretenimento e cidades inteligentes.

O ambiente regulatório chinês enfatiza tanto o avanço quanto o controle ético, impondo diretrizes claras para uso responsável e privacidade. A integração de IA às plataformas digitais e industriais do país tem acelerado a automação de processos, o desenvolvimento de cidades inteligentes e a transformação digital de empresas de todos os portes, promovendo competitividade e inovação no mercado global.

DeepSeek: Inovação Chinesa em Inteligência Artificial Generativa

A era da Inteligência Artificial é marcada por avanços exponenciais, impulsionando transformações em diversas áreas do conhecimento e setores produtivos. Entre os protagonistas desse cenário, a China tem se destacado pela celeridade na pesquisa e desenvolvimento de modelos proprietários. Nesse contexto, DeepSeek emerge como um dos projetos mais inovadores e relevantes do país, chamando atenção global por sua capacidade de criar modelos de linguagem de larga escala, eficiência multimodal e aplicações práticas robustas.

DeepSeek é uma iniciativa chinesa voltada para o desenvolvimento de grandes modelos de linguagem, com o objetivo de fortalecer a posição da China no campo da IA generativa. O projeto é liderado por uma equipe multidisciplinar composta por engenheiros, cientistas de dados e pesquisadores especializados em processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina e arquitetura computacional de alto desempenho.

A abordagem do DeepSeek destaca-se por sua ênfase em eficiência, escalabilidade e integração multimodal, permitindo que o modelo compreenda e gere conteúdo a partir de diferentes fontes de texto, imagens, vídeos e dados estruturados. Esse foco multimodal posiciona o DeepSeek como uma solução promissora para aplicações em setores como educação, saúde, e-commerce, mídia digital e cidades inteligentes.

A arquitetura do DeepSeek baseia-se em avanços recentes em redes neurais profundas, particularmente transformers, que revolucionaram a maneira como máquinas processam linguagem humana. O modelo é treinado em conjuntos massivos de dados, abrangendo línguas orientais e ocidentais, códigos-fonte, imagens e registros multimídia. A utilização de técnicas de treinamento

distribuído e otimização de parâmetros permite que o DeepSeek alcance resultados comparáveis aos modelos ocidentais de ponta, como GPT (OpenAI) e LLaMA (Meta).

A escalabilidade é outro pilar do projeto: o DeepSeek foi desenvolvido para operar em infraestrutura de computação de alta performance, aproveitando GPUs avançadas e clusters de servidores. Isso garante não apenas rapidez na inferência, mas também capacidade de adaptação a diferentes demandas empresariais e acadêmicas. Além disso, a equipe por trás do DeepSeek tem investido em pesquisa para reduzir o consumo energético do modelo durante treinamento e execução, promovendo sustentabilidade no uso de recursos computacionais.

O treinamento do DeepSeek utiliza uma variedade de fontes, desde textos acadêmicos até bases de dados industriais, passando por literatura aberta e conteúdos específicos de domínio. O processo é meticulosamente controlado para minimizar vieses, garantir precisão e proporcionar capacidade de generalização. A preocupação com segurança e ética é central, sendo adotados mecanismos de filtragem, monitoramento e atualização constantes para evitar geração de conteúdos inadequados ou desinformação.

Além disso, o DeepSeek incorpora protocolos de privacidade para proteção de dados dos usuários, atendendo às exigências regulatórias chinesas e internacionais. O modelo é desenhado para ser transparente em suas decisões, facilitando auditorias e rastreabilidade de resultados.

O DeepSeek tem sido aplicado em múltiplos cenários, destacando-se especialmente em:

- Assistentes virtuais: Capazes de entender e gerar respostas precisas e contextuais, suportando múltiplos idiomas.
- Educação personalizada: Ferramentas de tutoria e correção automática, adaptadas ao perfil do estudante.
- Saúde digital: Apoio em triagem de sintomas, análise preditiva de prontuários e geração de relatórios clínicos.
- E-commerce: Motores de recomendação hiperpersonalizados, atendimento ao cliente e geração de descrições de produtos.
- Análise de mídia: Indexação automática de conteúdos, síntese de informações e apoio à criação multimídia.
- Cidades inteligentes: Monitoramento em tempo real, automação de processos administrativos e interação com cidadãos.

A flexibilidade do DeepSeek permite sua adaptação desde soluções *lowcode/nocode* até aplicações Hardcode, facilitando a integração em plataformas empresariais e sistemas públicos.

O contexto competitivo do DeepSeek inclui gigantes tecnológicos como Baidu (ERNIE), Tencent (Hunyuan) e Alibaba (DAMO Academy), todos empenhados em avançar o estado da arte em IA generativa. O diferencial do DeepSeek reside em sua abordagem colaborativa, buscando parcerias com universidades, startups e órgãos governamentais para expandir sua base de dados, explorar novas técnicas de treinamento e acelerar a adoção em setores estratégicos.

Apesar dos avanços, DeepSeek enfrenta desafios comuns a projetos de IA de grande escala. Entre eles, destacam-se:

- Mitigação de vieses nos dados, especialmente em contextos multiculturais.
- Gerenciamento do consumo energético e sustentabilidade computacional.
- Garantia de privacidade e conformidade regulatória internacional.
- Adaptação a mudanças rápidas no panorama tecnológico global.

A equipe do DeepSeek está continuamente investindo em pesquisa para desenvolver modelos mais compactos, eficientes e interpretáveis, além de explorar a integração com hardware especializado (chips de IA) e plataformas *Edge Computing* (modelo de computação que leva o processamento de dados para mais perto da fonte onde eles são gerados). As perspectivas incluem a expansão de aplicações multimodais, aumento da capacidade de raciocínio contextual e maior interoperabilidade com soluções internacionais.

A chegada do DeepSeek ao mercado global reforça a posição da China como protagonista na revolução da IA generativa. O modelo tem potencial para transformar a maneira como empresas, governos e cidadãos interagem com tecnologia, tornando processos mais inteligentes, ágeis e personalizados. A influência do DeepSeek extrapola fronteiras, promovendo intercâmbio científico e colaborativo entre o Oriente e o Ocidente.

Ao democratizar o acesso à IA, DeepSeek contribui para a redução de desigualdades tecnológicas, facilita o desenvolvimento de soluções inovadoras e estimula o surgimento de novos negócios baseados em dados. A preocupação ética e o compromisso com boas práticas consolidam a reputação do projeto, inspirando outras iniciativas e reforçando o papel da Inteligência Artificial na construção de uma sociedade mais eficiente e inclusiva.

O DeepSeek representa um marco na evolução da Inteligência Artificial chinesa, reunindo inovação, eficiência e responsabilidade em um único modelo. Sua arquitetura avançada, capacidade multimodal e escopo de aplicações revelam o potencial transformador da IA generativa no século XXI. À medida que o projeto continua a evoluir, espera-se que o DeepSeek desempenhe papel central na transformação digital de organizações, governos e comunidades, consolidando-se como referência internacional em soluções de IA de alto desempenho.

Módulo 4: Ferramenta *Hardcode*, *Lowcode* e *Nocode*

Nesse contexto de inovação acelerada e crescente integração entre humanos e máquinas, torna-se essencial explorar as ferramentas que viabilizam o desenvolvimento de soluções inteligentes e automatizadas. As modalidades *Hardcode*, *Lowcode* e *Nocode* revolucionaram a forma como sistemas de Inteligência Artificial, mineração de dados, automação de processos robóticos (RPA) e outras tecnologias são concebidos, implementados e mantidos.

O uso dessas abordagens permite que equipes de diferentes perfis, desde especialistas em programação até profissionais com pouca ou nenhuma experiência técnica participem ativamente da criação de soluções inovadoras. A escolha entre *Hardcode*, *Lowcode* e *Nocode* influencia diretamente a agilidade dos projetos, a eficiência operacional, os custos envolvidos e o potencial de escalabilidade das aplicações. A seguir, serão apresentadas as particularidades e benefícios de cada modalidade, evidenciando como elas se complementam e contribuem para o avanço da automação e da Inteligência Artificial nas organizações.

Hardcode

A modalidade *Hardcode* se destaca como a abordagem tradicional e mais técnica no desenvolvimento de soluções digitais. Caracteriza-se pelo domínio total da codificação, exigindo do profissional habilidades avançadas em linguagens de programação, lógica computacional e manipulação de ferramentas especializadas. Ao optar pelo *Hardcode*, desenvolvedores têm liberdade quase ilimitada para construir sistemas personalizados, integrando diferentes serviços, ajustando algoritmos e otimizando fluxos conforme as necessidades específicas de cada projeto.

O principal benefício dessa abordagem reside na flexibilidade e no controle absoluto sobre todas as etapas do desenvolvimento. A customização profunda e a possibilidade de criação de soluções inovadoras do zero tornam o *Hardcode* indispensável em contextos em que a precisão, a performance e a segurança são prioridades. Além disso, esse modelo favorece a exploração de tecnologias de ponta como Inteligência Artificial, automação avançada e manipulação de grandes volumes de dados, possibilitando a implementação de arquiteturas sofisticadas e altamente escaláveis.

No entanto, a adoção do *Hardcode* também apresenta desafios. O tempo de desenvolvimento tende a ser maior, os custos podem ser elevados e a curva de aprendizado é acentuada, restringindo a participação a equipes com conhecimento técnico especializado. A manutenção e a evolução de sistemas *Hardcoded* demandam atenção constante, visto que alterações podem impactar múltiplas camadas do código e exigir ampla documentação.

Apesar desses obstáculos, o *Hardcode* permanece fundamental no ecossistema de automação inteligente, servindo como base para experimentação, prototipação e realização de projetos complexos que outras abordagens não conseguem absorver plenamente. Nos tópicos a seguir, serão apresentados exemplos práticos de ferramentas e ambientes que potencializam o desenvolvimento *Hardcoded*, detalhando suas características, vantagens e contextos de utilização nos proje-

tos de automação e Inteligência Artificial. Exemplos de técnicas *Hardcode* incluem o uso de ferramentas de *web scraping* e bibliotecas de automação de navegadores como o Selenium (SAURKAR; PATHARE; GODE, 2018) e (SIMON; JRHUGGIN, 2022).

1. Google Colab: O Google Colaboratory é o padrão para quem começa em IA com programação pura. Características: suporte direto a Python, bibliotecas como TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, NumPy, Pandas, entre muitas outras. É necessário programar tudo na mão, desde importações até pipeline de ML/DL. GPU/TPU: permite uso gratuito de GPUs Tesla T4, P100 e até TPUs para treino de redes neurais profundas. Exemplo: treinar um modelo de CNN em PyTorch linha a linha, instalar pacotes com “!pip install”, montar dataset com torchvision e implementar backpropagation customizada.

2. Jupyter Notebook / JupyterLab: Instalado localmente (via Anaconda, Conda, Pip) ou em servidor. Características: permite rodar código em Python, R e Julia, exigindo controle total. Não há assistentes automáticos: o programador deve codar desde a importação de dados até validação cruzada. Pontos fortes: extensível (widgets, plugins), integração com Docker e Kubernetes para ambientes complexos. Exemplo: montar manualmente uma rede RNN com NumPy puro, sem frameworks, controlando pesos e gradientes.

3. VS Code: Editor de código leve, mas poderoso. Características: rodar scripts .py de IA integrar Jupyter Notebooks dentro do VS Code, usar ambientes conda/venv para gerenciar dependências. Exemplo: escrever todo o pipeline de pré-processamento, engenharia de atributos, treino e avaliação com scikit-learn e salvar modelos com joblib.

4. PyCharm: IDE voltada para Python, muito usada em projetos robustos de IA. Características: depuração avançada, integração com TensorFlow e PyTorch, suporte a testes unitários, controle de versão (Git). Exemplo: desenvolvimento de um sistema de recomendação com embeddings treinados em PyTorch Lightning, integrado a banco de dados PostgreSQL.

5. Amazon SageMaker: Apesar de ser corporativo, o SageMaker é essencialmente *Hardcode*: você escreve Python puro para treinar modelos. Características: scripts em Python para ML/DL, controle de hiperparâmetros, APIs para deploy de modelos. Exemplo: rodar treino distribuído de BERT em GPUs V100, codificando funções de train.py e evaluate.py.

6. Microsoft Azure Machine Learning: Semelhante ao SageMaker, mas no ecossistema Azure. Características: notebooks em Python e R, integração com PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, XGBoost. Exemplo: desenvolver do zero um pipeline de previsão de séries temporais financeiras usando Prophet + LSTM.

Lowcode

No entanto, nem toda aplicação de Inteligência Artificial demanda domínio profundo de programação ou arquitetura de sistemas. Nos últimos anos, plataformas *lowcode* vêm ganhando espaço ao democratizar a criação de soluções avançadas. Ao eliminar barreiras técnicas, essas ferramentas permitem que profissionais de diferentes áreas possam orquestrar automações inteligentes, inte-

grar APIs de IA e construir *workflows* sofisticados com poucos cliques. A seguir, destacam-se algumas das principais opções *lowcode* que impulsionam projetos de IA e automação sem exigir codificação extensiva.

1. *n8n*: Orquestrador de automações *lowcode* open source. IA: Integra APIs de OpenAI, Hugging Face, Google AI etc. Diferencial: *Workflows* complexos com lógica condicional, loops e variáveis. Exemplo: Automatizar classificação de documentos com IA + envio de relatórios para Google Sheets e Slack.

2. *Orange Canvas*: Ferramenta open source de análise de dados e *machine learning* em interface gráfica. IA: Constrói modelos de classificação, regressão, *clustering* e *deep learning* com blocos visuais ou uso de código (biblioteca Orange3). Diferencial: Voltado especificamente para ciência de dados *lowcode*, com fluxos comparáveis a “LEGO de ML”. Exemplo: Criar modelos de diagnóstico médico supervisionado arrastando blocos de pré-processamento, treinamento e validação.

3. *Zapier*: Ferramenta SaaS para automações rápidas e integração entre milhares de apps. IA: Conectores prontos para *ChatGPT*, *MidJourney*, *DALL·E* e outros. Diferencial: Biblioteca de integrações pronta (mais de 7.000 apps). Exemplo: Enviar automaticamente resumos de e-mails para um chatbot de atendimento.

4. *Make* (antigo Integromat): Plataforma visual para criar cenários de automação e pipelines de dados. IA: Conectores para modelos de NLP, visão computacional e APIs de ML. Diferencial: Visualização detalhada do fluxo com ramificações complexas. Exemplo: *Pipeline* de análise de sentimentos de redes sociais com dashboards em tempo real.

5. *Microsoft Power Automate*: Solução *lowcode* integrada ao ecossistema Microsoft 365. IA: IA Builder (reconhecimento de texto, análise preditiva, processamento de imagens). Diferencial: Integração profunda com Outlook, SharePoint, Teams e Dynamics. Exemplo: Automatizar triagem de documentos com OCR e envio para banco de dados.

6. *UiPath StudioX*: Versão *lowcode* da plataforma *UiPath*, referência em RPA. IA: AI Center (modelos pré-treinados em NLP, OCR e ML). Diferencial: Interface arrasta-e-solta para automação de processos robóticos. Exemplo: Processamento de notas fiscais com extração automática de informações.

7. *Automation Anywhere*: Plataforma de RPA com recursos *lowcode* para IA. IA: AARI (Automation Anywhere Robotic Interface) + integração com modelos de ML. Diferencial: Voltada a automação empresarial em larga escala. Exemplo: Atendimento ao cliente com *bots* que consultam bases de conhecimento via IA.

8. *Appian*: Plataforma de automação empresarial *lowcode*. IA: Process Mining + IA para otimização de fluxos. Diferencial: Foco em governança e compliance. Exemplo: Orquestrar processos financeiros com análise preditiva de riscos.

9. *BigML*: Plataforma de AutoML *nocode/lowcode* para *machine learning* em dados tabulares, texto e séries temporais. Diferencial: Explicabilidade de modelos, suporte a *clustering*, regressão, classificação e previsão temporal. Exemplo: Previsão de clima.

10. KNIME: Embora seja *lowcode*, possui módulos totalmente visuais que dispensam programação. Diferencial: Constrói pipelines de ML arrastando blocos. Exemplo: Detecção de fraudes em transações financeiras.

Nocode

A ascensão das plataformas *Nocode* representa uma verdadeira democratização do desenvolvimento de soluções digitais, permitindo que profissionais sem formação técnica criem aplicações, automatizem processos e explorem Inteligência Artificial sem escrever uma única linha de código. Essas ferramentas ampliam o acesso à inovação, agilizam o ciclo de desenvolvimento e liberam equipes para focar na estratégia e criatividade. No contexto da hiperautomação, o *Nocode* torna-se peça-chave ao eliminar barreiras tradicionais e facilitar a implementação de fluxos complexos, integrando recursos avançados de IA e automação em ambientes cada vez mais intuitivos e colaborativos.

1. Teachable Machine (Google): Ferramenta do Google que permite treinar modelos de classificação de imagens, sons e poses sem programação. Diferencial: Interface totalmente visual, exporta modelos prontos para TensorFlow.js, Keras e outras plataformas. Exemplo: Criar um modelo que reconhece gestos de mão via webcam.

2. Google AutoML (Vertex): Serviço do Google Cloud que cria modelos de NLP, visão e tabulares sem programação. Diferencial: Escalabilidade para projetos grandes e integração com APIs da nuvem Google. Exemplo: Reconhecimento automático de produtos em imagens para e-commerce.

3. Azure AutoML: Serviço da Microsoft para criação automática de modelos de *machine learning*, totalmente nocode. Diferencial: Interface intuitiva, integração nativa com Azure, suporte a dados tabulares, texto e imagens, além de recursos para explicabilidade e otimização automática de modelos. Exemplo: Previsão de demanda de produtos com ajuste automático de hiperparâmetros e avaliação de performance.

4. Lovable: Permite aos usuários criarem aplicativos e automatizar processos sem conhecimento técnico. Sua principal vantagem reside em sua interface visual intuitiva, projetada para facilitar o desenvolvimento rápido e colaborativo de soluções digitais, integrando inteligência artificial avançada e recursos de automação. Ideal para equipes que buscam inovar e otimizar fluxos de trabalho sem depender da programação tradicional.

Exemplos de Ferramentas

<https://www.maxai.me/>

MaxAI, tem como objetivo principal ser um hub de IAs para automatizar processos e aumentar a produtividade empresarial utilizando IA para integrar sistemas, automatizar tarefas repetitivas, analisar grandes volumes e gerar insights, criando conteúdos por meio de IA generativa.

<https://leonardo.ai/>

Leonardo, plataforma para criar arte digital usando IA gerando ilustrações, *concept art*, *designs* de personagens e mais, com funcionalidades como editor de canvas, *upsampling* de imagens e vídeos animados, se destacando pelo controle detalhado e personalização avançada, facilitando a criação de conteúdo visual único.

<https://www.midjourney.com/>

Midjourney, oferece resolução de até 2048x2048 pixels, controle avançado de variações e capacidade de zoom, adicionando mais contexto visual. Além disso, melhora a compreensão da linguagem natural para criar gráficos precisos e realistas.

<https://studio.d-id.com/>

D-ID, plataforma que transforma textos em vídeos, bastando escolher um avatar ou subir uma foto, adicionar um áudio ou digitar um texto e escolha uma voz em diversos idiomas, inclusive português.

<https://gamma.app/>

Gamma, cria apresentações completas com a entrada de imagens ou texto no prompt do botão (Create New AI) ou importando arquivos do Word ou Google Docs.

<https://www.canva.com/>

Canva, ferramenta para gerar imagens em redes sociais, bastando selecionar a opção "Docs" e em seguida clicar em "De docs a apresentações" para gerar uma apresentação a partir do relatório ou documento.

<https://fliki.ai/>

Fliki, ferramenta rápida para criar vídeos e áudios a partir de textos, oferecendo recursos como resumo automático, busca de imagens e criação de vídeos com narração realista, permitindo adicionar legendas personalizadas em vários estilos.

<https://app.steve.ai/>

Steve, plataforma para criar vídeos profissionais rapidamente, que permite produzir convites, vídeos corporativos, usando uma biblioteca de personagens, animais, músicas e outros recursos.

<https://www.opus.pro/>

Essa ferramenta analisa vídeos longos de plataformas como YouTube, Vimeo e Google Drive, gerando uma transcrição, selecionando trechos atraentes, fazendo cortes curtos e colocando legendas, para postar no Instagram Reels, TikTok e YouTube Shorts.

<https://otter.ai/home>

Otter, ferramenta para gravar e transcrever com precisão. Transcrição em tempo real, geração de notas compartilháveis e pesquisáveis, podendo ser conectado com o Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, permitindo a captura de slides e integrar fotos facilmente compartilháveis.

<https://www.happyscribe.com/>

Happyscribe, transcreve áudio para texto e adiciona legendas a vídeos, suportando vários idiomas, incluindo português.

<https://app.tactiq.io/>

Tactiq, ferramenta de IA que transcreve reuniões em plataformas como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, com uso de plugins nos navegadores, captura diálogos individuais, facilita o acompanhamento e gera resumos rapidamente.

<https://web.descript.com/>

Descript, ferramenta de IA que transcreve reuniões em plataformas como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams, com uso de plugins nos navegadores, captura diálogos individuais, facilita o acompanhamento e gera resumos rapidamente.

<https://podcast.adobe.com/>

Podcast, transcreve até 1 hora de áudio por upload, com qualidade de estúdio profissional gratuitamente.

<https://podcastle.ai/>

Podcastle, editor de podcasts com múltiplas ferramentas para gravação, edição, limpeza de som, criação de vozes e remoção de silêncio para 3 horas no plano gratuito.

<https://app.krisp.ai/>

Krisp, elimina ruídos de fundo em tempo real durante suas chamadas no Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e outras plataformas de reuniões, com o plano gratuito oferecendo 60 minutos diários, enquanto o uso de um e-mail corporativo permite até 90 minutos por dia.

<https://creators.aiva.ai/>

Aiva, criar trilhas sonoras gratuitas para uso não monetizado, permitindo até 3 downloads/mês de 3 minutos por música.

<https://mubert.com/>

Mubert, permite criar até 25 músicas por mês, sendo mais adequado para criadores de conteúdo que usam música como complemento.

<https://suno.com/>

Suno, plataforma que permite criar músicas completas em qualquer idioma de forma rápida, bastando inserir a letra ou algumas palavras de referência, com a versão gratuita permitindo a criação de músicas com até dois minutos de duração.

<https://theresanaiforthat.com/>

Theresanaiforthat, buscador de ferramentas de IA Generativa com no momento mais de 13 mil ferramentas cadastradas, assim é provável que, qualquer que seja a aplicação que você deseja criar, já exista uma IA pronta para isso listada nesta plataforma.

Referências

AGRAWAL, R.; SRIKANT, R. **Fast algorithms for mining association rules.** *In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERY LARGE DATA BASES, 20.*, 1994, Santiago. Proceedings. Santiago, Chile: Morgan Kaufmann, 1994. p. 487-499.

AIMDEK TECHNOLOGIES. **Evolution of Robotic Process Automation (RPA):** The Path to Cognitive RPA. [S. l.]: Medium, 2018. Disponível em: <https://medium.com/@AIMDekTech/evolution-of-robotic-process-automation-the-path-to-cognitive-rpac3bd52c8b865>. Acesso em: 18 set. 2025.

ALIZADEH, A. A.; EISEN, M. B.; DAVIS, R. E.; MA, C.; LOSSOS, I. S.; ROSENWALD, A.; BOLDRICK, J. C.; SABET, H.; TRAN, T.; YU, X.; POWELL, J. I.; YANG, L.; MARTI, G. E.; MOORE, T.; HUDSON JR, J.; LU, L.; LEWIS, D. B.; TIBSHIRANI, R.; SHERLOCK, G.; CHAN, W. C.; GREINER, T. C.; WEISENBURGER, D. D.; ARMITAGE, J. O.; WARNKE, R.; LEVY, R.; WILSON, W.; GREVER, M. R.; BYRD, J. C.; BOTSTEIN, D.; BROWN, P. O.; STAUDT, L. M. **Distinct types of diffuse large B-cell lymphoma identified by gene expression profiling.** *Nature, London*, v. 403, n. 6770, p. 503-511, fev. 2000.

BAMBERGER, P. **How Automation Is Shaping the Future.** [S. l.]: Medium, 2021. Disponível em: <https://phillipbamberger.medium.com/how-automation-is-changingour-world-8784ce159393>. Acesso em: 18 set. 2025.

BISHOP, C. M. **Pattern Recognition and Machine Learning.** New York: Springer, 2006.

BROWN, T. B.; MANN, B.; RYDER, N.; SUBBIAH, M.; KAPLAN, J.; DHARIWAL, P.; NEELAKANTAN, A.; SHYAM, P.; SASTRY, G.; ASKELL, A.; AGARWAL, S.; HERBERT-VOSS, A.; KRUEGER, G.; HENIGHAN, T.; CHILD, R.; RAMESH, A.; ZIEGLER, D. M.; WU, J.; WINTER, C.; HESSE, C.; CHEN, M.; SIGLER, E.; LITWIN, M.; GRAY, S.; CHESS, B.; CLARK, J.; BERNER, C.; MCCANDLISH, S.; RADFORD, A.; SUTSKEVER, I.; AMODEI, D. Language Models are Few-Shot Learners. **Advances in Neural Information Processing Systems**, [S. l.], v. 33, p. 1877-1901, 2020.

DA SILVA, A. S.; PINHEIRO, Á. F.; MASSA, R. **Legal Decision-Making in Algorithmic Society: Observations on Techno-Animism and Communicactivation.** Springer Nature, 2025. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-88209-8_7. Acesso em: 18 set. 2025.

CHEPLYGINA, V.; BRUIJNE, M. de; PLUIM, J. P. W. **Not-so-supervised: a survey of semi-supervised, multi-instance, and transfer learning in medical image analysis.** *Medical Image Analysis*, [S. l.], v. 54, p. 280-296, 2019.

GARTNER. **Top Strategic Technology Trends for 2020.** [S. l.]: Gartner, 2020.

KOMOROWSKI, M.; CELI, L. A.; BADAWI, O.; GORDON, A. C.; FAISAL, A. A. **The Artificial Intelligence Clinician learns optimal treatment strategies for sepsis in intensive care.** *Nature Medicine*, v. 24, n. 11, p. 1716-1720, 2018.

LACITY, M. C.; WILLCOCKS, L. **What Knowledge Workers Stand to Gain from Automation**. Harvard Business Review, 2015. Disponível em: <https://hbr.org/2015/06/what-knowledge-workers-stand-to-gain-from-automation>. Acesso em: 18 set. 2025.

LEE, K-F. **Inteligência Artificial: como os robôs irão mudar o mundo, a forma como trabalhamos e quem somos**. Rio de Janeiro: Globo Livros, 2019.

LITJENS, G.; KOOI, T.; BEJNORDI, B. E.; SETIO, A. A. A.; CIOMPI, F.; GHAFORIAN, M.; LAAN, J. A. W. M. van der; GINNEKEN, B. van; SÁNCHEZ, C. I. **A survey on deep learning in medical image analysis**. Medical Image Analysis, [S. l.], v. 42, p. 60-88, 2017.

LIU, S. **Size of the robotic process automation (RPA) market worldwide from 2020 to 2030**. [S. l.]: Statista, 2022. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1089396/robotic-process-automation-market-size-worldwide/>. Acesso em: 18 set. 2025.

LUZ, P. M.; BEZERRA, V. C. C.; GABAGLIA, A. P. L. T.; ALBUQUERQUE, C. C. M. M.; STRUCHINER, C. J.; TEIXEIRA, M. G. L. C. **Time series analysis of dengue incidence in Rio de Janeiro, Brazil**. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, [S. l.], v. 79, n. 6, p. 933-939, 2008.

MADDOX, T. **Top 10 technology trends for 2020 include hyperautomation, human augmentation and distributed cloud**. TechRepublic, 2019. Disponível em: <https://www.techrepublic.com/article/hyperautomation-human-augmentation-and-distributed-cloudamong-top-10-technology-trends-for-2020/>. Acesso em: 18 set. 2025.

OPENAI. **GPT-4 Technical Report**. [S. l.]: arXiv, 2023. (arXiv:2303.08774). Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2303.08774>. Acesso em: 15 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F. **Ambiente de Inteligência Artificial e Computacional para Camada de Serviços no Setor Público**. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia da Computação) – Universidade de Pernambuco, Recife, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8000503>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F. BRASIL. Escola Nacional de Administração Pública. **Escola Virtual de Governo**. Brasília, DF: ENAP, 2022. Disponível em: <https://www.escolavirtual.gov.br/curso/797>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F. **Guia da Engenharia de Prompt 2.0**. [S. l.]: Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.14757333. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14757333>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F. **Hiperautomação (IA + RPA): Automação de Processos para Transformação Digital no Setor Público**. [S. l.]: Zenodo, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10818860. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10818860>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F.; GUIMARAES, R. **Hyperautomation in Government Digital Transformation**. Journal of Mathematical Techniques and Computational Mathematics, [S. l.], v. 2, n. 7, p. 330-336, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.33140/JMTCM>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F.; LIMA NETO, F. B. de. **Use of Domain Engineering in Hyperautomation Applied to Decision Making in Government.** Journal of Advances in Artificial Intelligence, [S. l.], v. 1, p. 103-116, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18178/JAAI>, e disponível em: [Hyper Automation in Government Digital Transformation | Opast Publishing Group](#). Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F.; LIMA NETO, F. B. de. **Use of Machine Learning for Active Public Debt Collection with Recommendation for the Method of Collection Via Protest.** In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA MINING AND APPLICATIONS, 8., 2022, Vancouver. Anais [...]. Vancouver: AIRCC Publishing Corporation, 2022. p. 99-108. Disponível em: <https://doi.org/10.5121/csit.2022.120909>, e disponível em: [Prediction of active debt in the State of Pernambuco, Brazil | Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada](#). Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F.; SANTOS, W. B. **Prediction of active debt in the State of Pernambuco, Brazil.** Revista de Engenharia da Universidade de Pernambuco, Recife, v. 5, n. 1, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.25286/repa.v5i1>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F.; SANTOS, W. B. **Prioritization, and transparency in software development: action research in public administration.** In: BRAZILIAN WORKSHOP ON SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND MINING, 10., 2021, Evento online. Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/brasnam.2021.16147>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F.; SANTOS, W. B.; LIMA NETO, F. B. de. **Intelligent Framework to Support Technology and Business Specialists in the Public Sector.** Institute of Electrical and Electronics Engineer – IEEE Xplore, [S. l.], v. 11, p. 15655-15679, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3243195>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, Á. F.; BECKER, R. M.; COSTA, A. L.; VENTIMIGLIA, A. **Global Perspectives on Animism and Autonomous Technologies.** Springer Nature, 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-88209-8>. Acesso em: 18 set. 2025.

PINHEIRO, S. **Estatística Básica: a arte de trabalhar com dados.** 2. ed. São Paulo: GEN LTC, 2015.

RAJKOMAR, A.; DEAN, J.; KOHANE, I. **Machine learning in medicine.** New England Journal of Medicine, [S. l.], v. 380, p. 1347-1358, 2019.

GÜL, O.; TUNA, I.; GÜLEÇ, D. RPA IMPLEMENTATION in Accounting Firms. **Procedia Computer Science**, [s. l.], v. 192, p. 4672-4680, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.09.245>. Acesso em: 18 set. 2025.

RUSSELL, S.; NORVIG, P. **Artificial Intelligence: A Modern Approach.** 4. ed. Upper Saddle River: Pearson, 2022.

SAURKAR, A. V.; PATHARE, K. G.; GODE, S. A. **An Overview of Web Scraping Techniques and Tools.** International Journal on Future Revolution in Computer Science & Communication Engineering, Bikaner, v. 4, n. 4, p. 363-367, abr. 2018. Disponível em: <http://www.ijfrcsce.org/index.php/ijfrcsce/article/view/1529>. Acesso em: 18 set. 2025.

SCHWAB, K. **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2018.

SERENGIL, S. I. **A Visual History of Deep Learning**. Sefik.io, 2018. Disponível em: <https://medium.com/@shivasaichakradhar/the-history-of-deep-learning-a91a25f78398>. Acesso em: 18 set. 2025.

SIMON, M.; JRHUGGIN, S. **Selenium Client Driver**. [S. l.]: Selenium, 2022. *In*: Selenium 4.6 Documentation. Disponível em: <https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/py/index.html>. Acesso em: 18 set. 2025.

TSENG, H. H.; LUO, Y.; CUI, S. B.; CHIEN, J. T.; TEN HAKEN, T. G.; NAQA, I. El. **Deep reinforcement learning for automated radiation adaptation in lung cancer**. *Medical Physics*, [S. l.], v. 44, p. 6690-6705, 2017.

VASWANI, A.; SHAZEER, N.; PARMAR, N.; USZKOREIT, J.; JONES, L.; GOMEZ, A. N.; KAISER, L.; POLOSUKHIN, I. **Attention Is All You Need**. *In*: CONFERENCE ON NEURAL INFORMATION PROCESSING SYSTEMS, 31., 2017, Long Beach. Proceedings [...]. [S. l.]: Curran Associates, Inc., 2017.

WILLCOCKS, L. P.; LACITY, M. **Nine scenarios arising from the growing use of robots**. *LSE Business Review*, 2015. Disponível em: <https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2015/09/29/nine-likely-scenarios-arising-from-the-growing-use-of-robots/>. Acesso em: 18 set. 2025.

YU, C.; LIU, J.; NEMATİ, S.; YIN, G. **Reinforcement learning in healthcare: a survey**. *ACM Computing Surveys*, [S. l.], v. 55, n. 1, p. 1-36, 2019.

ZHENG, T.; PEARCE, M.; RIZZO, S.; SHIE, S. J.; SCHLEIGH, W. C. **Predictive modeling of hospital re-admissions using electronic health record-wide machine learning: a case-study**. *PLoS ONE*, [S. l.], v. 12, n. 7, p. e0181173, 2017.

Autor: Álvaro Farias Pinheiro

Pesquisador e Professor com Pós-Doutorado em Inteligência Artificial com ênfase em Tomada de Decisão Jurídica pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE-PPGD). Doutor em Engenharia da Computação com ênfase em Inteligência Computacional pela Escola Politécnica de Pernambuco da Universidade de Pernambuco (UPE-PPGEC). Mestre em Engenharia de Software pelo Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR). MBA em Inteligência Artificial com ênfase em Marketing Digital pela Faculdade UNYLEYA. Especialização em Governo Digital pela Faculdade VERBO JURÍDICO e Metodologias de Desenvolvimento em Engenharia de Software pela União Brasileira de Tecnologia (UNIBRATEC). Extensão universitária em Gestão Governamental pela Faculdade de Administração de Pernambuco (FCAP). Bacharel em Sistemas de Informação com ênfase em Engenharia de Software pela Faculdade Integrada do Recife (FIR). Professor Colaborador no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE-PPGD). Servidor Público Estatutário da Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI/PE) no cargo de Analista em Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (AGTIC) na função de Diretor-Geral de Inovação e Inteligência Artificial em Saúde (DGIIAS) da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES/PE).

Fonte: <http://lattes.cnpq.br/3430763912816425>

Fonte: <http://lattes.cnpq.br/3430763912816425>

Para acesso as minhas redes, segue link: <https://linktr.ee/alvarofpinheiro>.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SOLUÇÕES DIGITAIS EM SAÚDE

CONTATO

Rua Quarenta e Oito, 224, Espinheiro - Recife - PE
<https://esppe.saude.pe.gov.br/>
(81) 3184-4092 / 3184-4106

@ESPPE_SES_PE

APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR
PARA O QR CODE AO LADO E FIQUE POR
DENTRO DE TUDO O QUE ACONTECE NA
ESPPE.